

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik
Bachelorstudiengang Psychomotoriktherapie
Bachelorarbeit

Lösungsorientiertes Arbeiten in der Psychomotoriktherapie:

Grundlagen und Methoden in der Praxis

Eingereicht von:
Bösch Chiara

Begleitung:
Widmer Ilona

21. Mai 2021

Abstract

Im Rahmen dieser Bachelorarbeit wird der lösungsorientierte Ansatz im Zusammenhang mit der Psychomotoriktherapie behandelt. Den ersten Teil der Arbeit bildet eine Literaturrecherche, bei der die Grundlagen des Ansatzes zusammengefasst und ein Bezug zur Psychomotoriktherapie gemacht wird. Weiter werden lösungsorientierte Methoden und Interventionen vorgestellt, welche in ihren Kriterien der Arbeitsweise der Psychomotoriktherapie entsprechen. Im zweiten Teil der Arbeit zeigt ein Fragebogen, bei dem berufstätige Psychomotoriktherapeutinnen und Psychomotoriktherapeuten befragt wurden (n=95), auf, dass der Ansatz in der Psychomotoriktherapie bei der Mehrheit bekannt ist und vermehrt in der Praxis angewandt wird. Der Ansatz kann bei fallgerechter Benutzung die Grundhaltung als therapeutische Fachkraft bereichern, da er neue Perspektiven, Lösungsideen und weitere Aspekte anbietet.

Danksagung

Ich danke Ilona Widmer für ihre unterstützende und hilfreiche Begleitung. Bei Fragen und Unsicherheiten stand sie immer zu Verfügung und hat zu einem sinnvollen Aufbau dieser Arbeit beigetragen. Ein weiteres Dankeschön geht an alle Teilnehmenden der Umfrage, die durch ihren Beitrag einen grossen Mehrwert für meine Bachelorarbeit geliefert haben.

Schlussendlich danke ich den Personen, welche meine Arbeit auf Fehler oder Unklarheiten überprüft und korrigiert haben.

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	5
1.1 <i>Einführung und Begründung der Themenwahl</i>	5
1.2 <i>Ziel der Bachelorarbeit</i>	5
1.3 <i>Aufbau der Bachelorarbeit</i>	6
2. Theoretische Grundlagen des lösungsorientierten Ansatzes.....	7
2.1 <i>Allgemeine Grundlagen</i>	7
2.2 <i>Die zwölf Grundannahmen</i>	8
2.3 <i>Zielgruppe der lösungsorientierten Kurztherapie</i>	10
2.4 <i>Zielsetzung im lösungsorientierten Ansatz</i>	11
2.4.1 <i>Kriterien wohlformulierter Ziele</i>	11
2.5 <i>Techniken und Methoden des lösungsorientierten Ansatzes</i>	13
2.5.1 <i>Fragetechniken</i>	13
2.5.2 <i>Allgemeine Gesprächstechniken</i>	16
2.5.3 <i>Rückmeldung am Ende der Sitzungen</i>	18
2.6 <i>Lösungsorientiertes Arbeiten mit Kindern</i>	18
2.6.1 <i>Einbezug des Umfeldes</i>	19
2.6.2 <i>Kreative und spielerische Interventionen</i>	20
3. Berührungspunkte des lösungsorientierten Ansatzes mit der Psychomotoriktherapie	22
3.1 <i>Was ist Psychomotoriktherapie?</i>	22
3.2 <i>Das Arbeitsfeld Psychomotoriktherapie in der Schweiz</i>	22
3.3 <i>Die Bedeutung des Spiels und der Bewegung</i>	23
3.4 <i>Probleme und Lösungen in der Psychomotoriktherapie</i>	23
4. Programme und Methoden mit lösungsorientiertem Bezug	24
4.1 <i>Auswahl der Programme und Methoden</i>	24
4.1.1 <i>Zielgruppe:</i>	24

4.1.2	Setting:	24
4.1.3	Zeitliche Umsetzung:	24
4.2	Ausgesuchte Programme und Interventionen	24
4.2.1	«Ich schaffs» von Ben Furman	24
4.2.2	Der WOWW-Ansatz	26
TEIL II: UMFRAGE		28
5.	Methode	28
5.1	Methodisches Vorgehen	28
5.2	Fragebogen	28
5.3	Stichprobe	29
5.4	Untersuchungsdurchführung	29
5.5	Datenanalyse	31
6.	Ergebnisse des Fragebogens	32
6.1	Kenntnis des lösungsorientierten Ansatzes	32
6.1.1	Erstkontakt mit dem Ansatz und der Thematik	32
6.1.2	Wissensstand in Bezug auf den lösungsorientierten Ansatz	33
6.2	Einsatz in der Psychomotoriktherapie	34
6.2.1	Einsatz konkreter Methoden und Interventionen des lösungsorientierten Ansatzes in der Psychomotoriktherapie	34
6.2.2	Persönliche Meinungen zu den angewendeten Interventionen und Methoden ..	35
7.	Diskussion	46
7.1	Diskussion zur Kenntnis des lösungsorientierten Ansatzes in der Psychomotoriktherapie	46
7.2	Diskussion zum Einsatz des lösungsorientierten Ansatzes in der Psychomotoriktherapie	46
7.3	Fazit und Ausblick	48
7.4	Kritische Reflexion der Arbeit	48

8. Literaturverzeichnis.....	50
8.1 <i>Bücher und Internetquellen</i>	50
8.2 <i>Tabellenverzeichnis</i>	52
8.3 <i>Abbildungsverzeichnis</i>	52
9. Anhang	54
9.1 <i>Fragebogen</i>	54

1. Einleitung

1.1 Einführung und Begründung der Themenwahl

Im Bachelorstudiengang Psychomotoriktherapie an der interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH) in Zürich wird der lösungsorientierte Ansatz einige Male aufgegriffen und behandelt. Er wird als Ansatz vorgestellt, bei dem an den Ressourcen des Kindes angeknüpft wird. Die vorherrschenden Problem bzw. Schwierigkeiten werden dabei nicht weiter auf ihre Ursache erforscht. Im Zentrum der Arbeit steht der Fokus auf Probleme und Schwierigkeiten mit dem Ziel sie zu verändern. Diese sollen so definiert und konkretisiert werden, dass das Problem und die Schwierigkeit durch die eigenen Fähigkeiten und Kompetenzen überwindbar scheint (vgl. Berg & De Jong, 2014; Berg & Steiner, 2019; Peller & Walter, 2004). All diese Grundlagen des lösungsorientierten Ansatzes zeigen starke Berührungspunkte mit der Arbeit in der Psychomotoriktherapie. Zimmer (2012) vertritt mit dem kindzentrierten Ansatz die Meinung, dass das Kind mit seinen Fähigkeiten, Interessen und Lernvoraussetzungen im Mittelpunkt der Bewegungsangebote in der Psychomotoriktherapie steht. Auch sind Ideen und Kontrollerfahrungen ein wichtiger Aspekt in der Arbeit als Psychomotoriktherapeutin (vgl. S. 74). Ist es also realistisch, den lösungsorientierten Ansatz mit seinen komplexen Theorien, Methoden und Interventionen in der Psychomotoriktherapie einzusetzen? Bei meinen bisherigen Praktika wurde ich schon ein wenig mit dem Ansatz konfrontiert, sah aber nie eine konkrete Umsetzung der Methode selbst oder habe diese nicht erkannt. Da mein Interesse für den Ansatz bei den Vorlesungen geweckt wurde, will ich mich in dieser Arbeit vertieft mit ihm auseinandersetzen und die konkrete Umsetzung erforschen. Zudem interessiert mich, wie genau der lösungsorientierte Ansatz in der Psychomotoriktherapie Fuss gefasst hat und was er für positive und negative Aspekte mit sich bringt. Damit erhoffe ich mir, dass sich interessante und für meine berufliche Zukunft relevante Erkenntnisse entwickeln.

1.2 Ziel der Bachelorarbeit

Wie aus der Einführung ersichtlich wird, soll diese Arbeit darlegen, was genau den lösungsorientierten Ansatz ausmacht, inwiefern dieser zum heutigen Zeitpunkt in der Psychomotoriktherapie schon bekannt ist und wie häufig er bereits angewandt wird.

Daraus lassen sich folgende Fragestellungen für diese Arbeit ableiten:

- Was sind die Grundlagen des lösungsorientierten Ansatzes und wie sind diese in der Psychomotoriktherapie umsetzbar?
- Welche Methoden und Grundlagen des lösungsorientierten Ansatzes werden in der Psychomotoriktherapie zum heutigen Zeitpunkt bereits angewandt?

1.3 Aufbau der Bachelorarbeit

TEIL I

Anfänglich befasst sich diese Arbeit mit den Grundlagen der lösungsorientierten Kurztherapie bzw. des lösungsorientierten Ansatzes, die für die Arbeit mit Klientinnen und Klienten aller Altersgruppen konzipiert sind. Aufbauend darauf wird die lösungsorientierte Arbeit mit Fokus auf Kinder vorgestellt. Nach der Darstellung der Grundlagen vom lösungsorientierten Ansatz werden die Berührungspunkte und die wesentlichen Aspekte der Psychomotoriktherapie kurz aufgegriffen, damit Gemeinsamkeiten und Unterschiede ersichtlich werden. Passend dazu werden zudem entwickelte Programme mit lösungsorientiertem Hintergrund zusammengefasst, die in der Psychomotoriktherapie umsetzbar wären.

TEIL II

Damit die theoretische Auseinandersetzung mit dem Thema noch vertieft wird, werden berufstätige Psychomotoriktherapeutinnen und Psychomotoriktherapeuten der Deutschschweiz über einen explorativen und hypothesengenerierenden Fragebogen zum lösungsorientierten Ansatz befragt. Dieser beinhaltet Fragen, die erforschen inwiefern berufstätige Psychomotoriktherapeutinnen bzw. Psychomotoriktherapeuten mit dem lösungsorientierten Ansatz und dessen Methoden vertraut sind. Konkret, inwiefern der Ansatz in der Psychomotoriktherapie Anwendung findet und was er zur therapeutischen Arbeit beitragen kann.

TEIL I: GRUNDLAGEN UND METHODEN

2. Theoretische Grundlagen des lösungsorientierten Ansatzes

2.1 Allgemeine Grundlagen

Im Folgenden werden die allgemeinen Grundlagen des lösungsorientierten Ansatzes, genauer gesagt der lösungsorientierten Kurztherapie nach Steve de Shazer und Insoo Kim Berg vorgestellt, die sich auf die Arbeit mit Klienten und Klientinnen aller Altersgruppen beziehen. Die Grundhaltung der lösungsorientierten Arbeit soll somit verdeutlicht werden.

Als kurze Einführung dient ein Beispiel aus dem Buch von Peller und Walter (2004):

Vor einigen Jahren, in einem der seltenen Jahre, wo die Chicago Cubs in ihrer Liga die Meisterschaft gewannen, gab es einen Zeitpunkt, wo der beste Schlagmann eine Krise hatte. Jim Frey, der Manager des Teams, traf seinen Schlagmann eines Tages im Klubhaus. Der Schlagmann, der hoffte, seine Leistung zu verbessern, sah sich Filme an, wo er selbst am Schlagen war.... Er hatte sich Filme aus den Zeiten ausgesucht, wo er in einer Krise war, als er «aus» war und alles das machte, was er eben nicht wollte. Natürlich bemühte er sich herauszufinden, was er falsch machte, um seinen Fehler auszubügeln. Er verschrieb sich wahrscheinlich der Frage, «was ist die Ursache des Problems?»

Sie können sich selber denken, was er lernte, als er sich Filme des Fehlschlagens anschaute – er lernte immer besser, ein schlechter Schlagmann zu sein. Wir neigen deshalb zur Ausnahme, dass Jim Frey irgendeine «heimliche» Kurztherapie gehabt haben muss. Er ging auf seinen Schlagmann zu, komplimentierte ihn, dass er sich so auf das Spiel konzentrierte und versuchte, noch besser zu werden. Jim machte dann einen Vorschlag – er solle wieder in den Filmraum gehen, Filme heraussuchen, als er wirklich gut schlug und dann genau diese Filme sehen (S. 21f.).

Die Frage, wie man ein Problem am besten finden, analysieren und beseitigen kann, wurde schon in vielen Therapien aufgegriffen und behandelt. Man suchte jahrelang nach den Ursachen der Probleme, die es zu beheben galt. Jede Therapierichtung fand ihre eigene Antwort auf die Lösung der Probleme. Später in den fünfziger Jahren wurden diese Sichtweisen erweitert. Man stellte sich nicht mehr die Frage nach einer Ursache, sondern man fragte sich, was denn genau all jene Probleme aufrechterhielt (vgl. Peller & Walter, 2004). Dies führte zur lösungsorientierten Sichtweise, welche konstruktivistisch und systemtheoretisch geprägt ist (Beher, 2018). Wer konsequent lösungsorientiert handelt und denkt, erkennt, «dass jede von Menschen als psychosoziales Problem definierte Tatsache und jedes symptomatisch

wahrgenommene Verhalten eine Lösung für einen zugrunde liegenden internen bzw. externen Konflikt darstellt» (Mücke, 2009, S. 33).

Wenn die Klientin bzw. der Klient in der lösungsorientierten Kurztherapie seine Probleme schildert, wird nach Hinweisen auf Lösungen oder Ziele gesucht (vgl. Berg & Steiner, 2019). Die Klientinnen und Klienten gelten als Experten ihrer Situation, die bereits alles in sich haben, was es braucht, um ein Problem zu lösen. Sie haben die Freiheit und Verantwortung die Veränderung zu vollziehen, die sie sich wünschen. Ein Teil der Aufgabe einer therapeutischen Fachkraft besteht darin, dieses Gefühl für Vermögen und Verantwortung zu vergrößern (vgl. Peller & Walter, 2004).

2.2 Die zwölf Grundannahmen

Weiterführend macht es Sinn, sich den Grundannahmen der lösungsorientierten Kurztherapie zu widmen, nach denen man im lösungsorientierten Ansatz lebt und arbeitet. So werden die Haltung und Methoden des lösungsorientierten Ansatzes deutlich. In der lösungsorientierten Therapie wird von den zwölf Grundannahmen gesprochen, welche die therapeutische Fachkraft in ihrer Praxis als Grundhaltung verkörpern sollte:

1. ***Ausrichtung auf das Positive, auf die Lösung und auf die Zukunft:*** Eine Vorstellung der gewünschten Situation und der Zukunft ermöglicht einen Schritt in die richtige Richtung. Die Klientin bzw. der Klient bewegt sich mental auf die Lösung zu und wird dadurch motiviert, Schritte zu unternehmen, um diese zu erreichen (vgl. Peller & Walter, 2004).
2. ***Ausnahmen verweisen auf Lösungen:*** Während der Arbeit mit den Klientinnen bzw. den Klienten wird nach Ausnahmen in der Vergangenheit gesucht, bei denen das Problem nicht präsent schien. Klientinnen und Klienten erzählen in einem lösungsfokussierten Gespräch automatisch von solchen Momenten. Therapeutische Fachkräfte hören bei Aussagen aktiv zu und heben diese Momente hervor. Ausnahmen von Problemen können von therapeutischen Fachkräften und Klientinnen bzw. Klienten zur Konstruktion von Lösungen genutzt werden (vgl. Berg & De Jong, 2014).
3. ***Änderungen treten immer auf. Nichts ist immer gleich:*** Probleme sind situationsbedingte Schwierigkeiten zwischen Menschen und somit nicht andauernd. Es gibt Momente, bei denen das Problem nicht auftritt. Solche Momente sollen bewusst wahrgenommen

und verdeutlicht werden. Sie werden Ausnahmen genannt (vgl. Berg & Steiner, 2019; De Shazer, 2009).

4. ***Kleine Änderungen führen zu grossen Änderungen:*** Probleme sind immer nur so gross, wie wir sie definieren. Kleine Schritte und eine andere Sicht auf die Dinge können schon vieles verändern. Die Annahme kleiner Änderungen bedeutet, dass Probleme, egal ob gross oder klein, Schritt für Schritt gelöst werden können (vgl. Peller & Walter, 2004).
5. ***Kooperieren ist unvermeidlich:*** Klientinnen und Klienten sind immer kooperativ. Sie wissen durch ihre Überzeugungen meist selbst, wie sie Änderungen bewirken können. Sieht man als therapeutische Fachkraft diese Bereitschaft und geht auf Klientinnen bzw. Klienten ein, ist Kooperation unvermeidlich. Dabei ist die Vorgehensweise der therapeutischen Fachkraft ausschlaggebend: Sie hat die Aufgabe, eine Position des Nicht-Wissens einzunehmen. Diese Position vermittelt eine aufrichtige und reichhaltige Neugier. Es werden keine vorgefassten Meinungen geäussert und keine Aussagen interpretiert. Die therapeutische Fachkraft positioniert sich also selbst in einer Weise, die es erlaubt, durch die Klientin bzw. den Klienten informiert zu werden (vgl. Berg & De Jong, 2014).
6. ***Menschen haben Ressourcen:*** Menschen haben alles in sich, um das Problem zu lösen. Jeder ist fähig das zu tun, was er tun muss, um das zu bekommen was er möchte (vgl. Peller & Walter, 2004). Die lösungsorientierte Arbeitshaltung fokussiert sich auf die Ressourcen und die funktionierenden Aspekte der Klientinnen und Klienten (vgl. Berg & Steiner, 2019).
7. ***Bedeutungen und Erfahrungen sind interaktional konstruiert:*** Menschen verleihen ihrer Erfahrung an Bedeutung und im selben Moment ist Bedeutung auch Teil der Erfahrung. Bedeutungen werden nicht von aussen aufgezwungen und bestimmt. Das heisst, auch im Umgang mit Beurteilungen sollten sich therapeutische Fachkräfte bewusst sein, welche Interpretationsbreiten es gibt. Diese Wahrnehmung muss geübt und erprobt werden. Wird dieses Bewusstsein zudem bei der Klientin bzw. dem Klienten selbst aktiviert, ermöglicht es eine andere Sicht auf die eigenen Probleme (vgl. Peller & Walter, 2004).

8. **Handlungen und Beschreibungen sind zirkulär (Rekursivität):** Die Interpretationsbreite und die Verschiedenheit von Verhaltensweisen führen dazu, dass man eine Situation, um sie lösen zu können, nicht immer gleich handhaben kann. Man muss individuell ansetzen. Im lösungsorientierten Ansatz orientiert man sich an den Klientinnen bzw. den Klienten und lässt sie selbst eine passende Lösung definieren (vgl. Peller & Walter, 2004).
9. **Die Bedeutung liegt in der Reaktion:** Die Bedeutung einer Botschaft ist die Antwort, die sie erhält. Erst anhand der Reaktion der Klientinnen und Klienten wird ersichtlich, ob die richtige Lösung gefunden wurde. Ist dies nicht der Fall, müssen therapeutische Fachkräfte eine andere Richtung einschlagen. Dies um ihren Klientinnen und Klienten gerecht zu werden. Therapeutische Fachkräfte müssen lernen, herausfinden zu wollen, was die Klientin bzw. der Klient will und braucht (ebd.).
10. **Die Klientin bzw. der Klient ist Experte:** Der Fokus im lösungsorientierten Ansatz liegt darin, dass man der Klientin bzw. dem Klienten hilft, Ziele möglichst selbstständig zu definieren und zu erreichen. Die individuellen Wünsche und Ansichten der Klientin bzw. des Klienten bleiben Angelpunkt der Arbeit (ebd.).
11. **Ganzheitlichkeit:** Wenn Klientinnen und Klienten ein Ziel und eine Lösung beschreiben, beeinflusst jede Änderung zukünftige Interaktionen. Sicht und Haltung ändern sich automatisch. Als erster Schritt genügt es, bei einer Person einen Anstoss in die richtige Richtung zu geben, da sich dies bereits auf alle beteiligten Personen auswirken kann (ebd.).
12. **Mitgliedschaft in einer Behandlungsgruppe:** Klientinnen und Klienten, die ein Ziel teilen und den Wunsch ausdrücken etwas zu tun, wünschen sich Veränderung (ebd.).

2.3 Zielgruppe der lösungsorientierten Kurztherapie

Unabhängig von der Problematik kann die lösungsorientierte Therapie sehr breit eingesetzt werden. Sie findet bei alltäglichen Problemen des Lebens bis zu schweren psychiatrischen Auffälligkeiten Anwendung. Diagnosen werden dabei nicht als relevant angesehen und während der Behandlung relativiert und verflüssigt (vgl. Beher, 2018).

2.4 Zielsetzung im lösungsorientierten Ansatz

Beim lösungsorientierten Ansatz bewegt sich die therapeutische Fachkraft nicht nur im Rahmen der Ausnahmen, sondern sie erarbeitet zusammen mit der Klientin bzw. dem Klienten in einem nächsten Schritt konkrete Ziele. Diese definieren, wie eine Bewegung in die gewünschte Richtung beobachtbar wäre. Aus einem Wunsch oder einer Klage heraus wird ein Ziel definiert. Die Klientin bzw. der Klient bewegt sich von einer blossen Gefühlsäusserung hin zu einer Definition, die den Blickwinkel öffnet und Handlungsmöglichkeiten ermöglicht. So erlebt die Klientin bzw. der Klient das Ziel als kontrollierbar und nicht als ungreifbar. Der Wille der Klientin bzw. des Klienten etwas zu unternehmen, steigt.

Konkrete Ziele werden aus Ausnahmen abgeleitet. So haben Klientinnen und Klienten einen erlebten Zustand vor Augen, der so war, wie sie es sich für die Zukunft wünschen. Die Einstellung und die Sicht auf die Dinge ändern sich, da die Klientin bzw. der Klient bereits in der Vergangenheit einen solchen Zustand erreicht hat. Eine Bewegung in diese Richtung scheint somit machbar (vgl. Peller & Walter, 2004).

2.4.1 Kriterien wohlformulierter Ziele

Damit Ziele nicht vage formuliert sind und auch das Bestreben zur Veränderung gross ist, gibt es einige Kriterien, die erfüllt sein sollten, wenn Ziele formuliert werden.

Das Ziel sollte wichtig sein für die Klientin bzw. den Klienten: Die Impulse sollen von der Klientin bzw. dem Klienten kommen. Ist das Ziel wichtig für die Klientin bzw. den Klienten, wird auch die Bereitschaft zur Veränderung grösser sein (vgl. Berg & De Jong, 2014). Es werden keine Ziele von der therapeutischen Fachkraft vorgegeben. Ziele werden zusammen mit der Klientin bzw. dem Klienten aus ausgesprochenen Wünschen formuliert (vgl. Peller & Walter, 2004).

Interaktionale Begriffe verwenden: Ziele und Veränderungen werden von Klientinnen und Klienten am Anfang vage beschrieben. Ein Ziel aus solchen Aussagen abzuleiten wäre ebenso vage. Die Klientin bzw. der Klient wird nach sichtbaren Veränderungen befragt, die ausstehende Personen bemerken würden, wenn Veränderungen in die gewünschte Richtung auftreten. Diese beobachtbaren Veränderungen werden im Ziel festgehalten. So werden Ziele fassbarer (vgl. Berg & De Jong, 2014). Das Vorhandensein von Lösungen und nicht das Fehlen von Problemen wird beschrieben (vgl. Berg & Steiner, 2019).

Situative Aspekte: Häufig beschreiben Klientinnen und Klienten, dass ihr Problem in allen Lebensbereichen präsent ist und es sie stetig bedrückt. Ein Ziel zu formulieren, welches alle Lebensbereiche miteinbezieht, wäre zu weitläufig und unmöglich zu erreichen. Die Klientin bzw. der Klient entscheidet, in welchem Bereich das Problem am belastendsten wahrgenommen wird. Ein Ziel wird so definiert, dass nur die wichtigsten Lebensbereiche eingeschlossen werden. Situativ formulierte Ziele sind konkreter und einfacher zu erreichen (vgl. Berg & De Jong, 2014).

Anwesenheit von erwünschtem, positiven Verhalten und nicht die Abwesenheit von Problemen: Negativaussagen fördern das Gefühl der Entmutigung, Energielosigkeit und ein Gefühl festzustecken (ebd.). Durch den Fokus auf das Problem erscheint dieses allzeit präsent. Den Blickwinkel zu wechseln fällt schwerer. Durch eine positive Formulierung werden die Klientinnen und Klienten selbst ein Teil des positiven Zieles. Dies können sie für ihre aktuelle Situation nutzen (vgl. Peller & Walter, 2004).

Einen ersten Schritt und kein Endergebnis formulieren: Teilschritte sind schneller und einfacher zu erreichen. Erste Schritte lassen die Lösung des Problems handlungsnaher und konkreter wirken (vgl. Berg & De Jong, 2014).

Präsente Rolle der Klientin bzw. des Klienten: Ziele sollten nicht von einer Bedingung abhängig sein, welche sich zuerst verändern muss, bevor Veränderung auftritt. Klientinnen bzw. Klienten hätten dadurch das Gefühl, weniger Kontrolle über ihre Zukunft zu haben. Für ein Gefühl der Kontrolle sollten im Ziel immer Aussagen enthalten sein, auf welche Klientinnen und Klienten direkten Einfluss haben. Sie sollen eine Handlung beginnen und oder fortführen können (ebd.).

Konkrete, verhaltensbezogene und messbare Begriffe: Klientinnen und Klienten werden aufgefordert die gewünschte Situation konkret und sichtbar zu beschreiben. Je genauer die Beschreibung, desto höher der Aufforderungscharakter. Erfolge werden sichtbarer. Ziele sollten immer für das Hier und Jetzt formuliert werden (ebd.).

Realistische Begriffe: Wenn Ziele formuliert werden, sollte man immer auch nachprüfen, ob die Ziele im Rahmen der Möglichkeiten der Klientin bzw. des Klienten liegen. Gegebene Lebensumstände sollten die Umsetzung begünstigen (vgl. Berg & De Jong, 2014).

Zur Erreichung des Zieles ist Anstrengung nötig: Klientinnen und Klienten werden erinnert, dass die Lösung eines Problems harte Arbeit erfordert. So wird die Würde und die Selbstachtung geschützt, da die Probleme der Klientinnen und Klienten anerkannt und wertgeschätzt werden (ebd.).

2.5 Techniken und Methoden des lösungsorientierten Ansatzes

2.5.1 Fragetechniken

Der gesamte Behandlungsprozess des lösungsorientierten Ansatzes beruht auf Sprache. Zusammen mit der Klientin bzw. dem Klienten werden Therapieziele vereinbart, verbal diskutiert und erforscht. Es wird geklärt, wie weit eine Klientin bzw. ein Klient schon vorangekommen ist. All dies geschieht durch den Gebrauch von Fragen, die der Klientin bzw. dem Klienten helfen, sich selbst und seine Ressourcen zu reflektieren (vgl. Berg & Steiner, 2019).

2.5.1.1 Ausnahmefragen:

Bei Ausnahmefragen werden Fragen gestellt, die sich auf Situationen beziehen, bei denen das Problem abwesend schien (vgl. Berg & De Jong, 2014). Diese Ausnahmen werden in einem zweiten Schritt weiter erforscht. Präzisierende Fragen zu den vergangenen Situationen erkunden, wieso das Problem in diesem Moment abwesend war. Eine möglichst genaue Beschreibung wird angestrebt. Ausnahmefragen sollten sich stets auf die Zielsetzung der Klientinnen und Klienten beziehen. (vgl. Peller & Walter, 2004).

Beispielfragen:

- Wann machen sie bereits etwas von dem was sie wollen?
- Wann tritt das Problem nicht auf?

2.5.1.2 Skalierungsfragen:

Skalierungsfragen werden in der lösungsorientierten Therapie genutzt, damit Klientinnen und Klienten sich und ihren Fortschritt, meist auf einer Skala von 1 – 10, einschätzen können. Frühere Erfahrungen werden intuitiv beobachtet und eingestuft. Skalierungen motivieren die

Klientin bzw. den Klienten, weiterhin seine Ziele zu verfolgen, sich auf der Skala zu verbessern und auf dieser vorzurücken. Die therapeutische Fachkraft erhält gleichzeitig eine direkte Rückmeldung davon, wo die Klientin bzw. der Klient steht und was gebraucht wird, um weiter voranzukommen (ebd.).

Beispielfragen:

- Wieweit traust du dir zu, dass du dich wieder so verhalten kannst? Schätze dein Selbstvertrauen auf einer Skala von 1-10 ein.
- Wie motiviert bist du auf einer Skala von 1-10 etwas in deinem Leben zu verändern?

2.5.1.3 Wunderfrage:

Die Wunderfrage wird häufig als Eröffnungsfrage genutzt, wobei die Klientin bzw. der Klient die wünschenswerte Zukunft beschreibt. Mit einer Reihe von Fragen wird die Wunschvorstellung konkretisiert, bis sie die Kennzeichen wohlformulierter Ziele in sich trägt.

Auf die wünschenswerte Zukunft wird im weiteren Therapieprozess immer wieder Bezug genommen. Sie kann sowohl für die Entwicklung von Therapiezielen genutzt werden sowie auch eine Chance für die Klientinnen und Klienten sein, eine emotionale und virtuelle Erfahrung der gewünschten Zukunft zu machen. Der Blick wird auf die Ausnahmen des Problems gelenkt, was einen Anstoss gibt, mehr von den Fortschritten und Erfolgen in Richtung Ziel zu berichten (vgl. De Shazer & Dolan, 2008).

«Erst wenn Menschen anfangen Szenarios des Möglichen zu entwerfen, bewegen sie sich in Richtungen, die sie zufriedener machen und (ihre) Probleme lösen sich auf oder verlieren weitgehend an Einfluss» (Saleebey, 1994, zitiert nach Berg & De Jong, 2014, S. 143).

Vogt (2016) skizziert die Wunderfrage in elf Phasen (S. 105ff.):

Erste Phase: «Ich habe eine merkwürdige, vielleicht etwas ungewöhnliche Frage. Eine Frage, die etwas Vorstellungskraft erfordert. Nachdem du hier fertig bist, gehst du irgendwann nach Hause, schaust vielleicht noch fern und tust, was du gewöhnlich tust. Schliesslich gehst du zu Bett und schläfst irgendwann auf deine Art und Weise ein. Und während du schläfst, geschieht ein Wunder. Und die Themen, wegen denen du hier bist, sind aufgelöst. Einfach so. Dies geschieht, während du schläfst, sodass du nicht wissen kannst, dass es passiert ist. Wenn du morgen früh aufwachst, woran wirst du merken, dass das Wunder / es geschehen ist?»

Zweite Phase: Mit der Folgefrage «Was stattdessen?» wird das erwünschte Verhalten erfragt.

Dritte Phase: Die Frage «Was noch?» erweitert das Bild des Wunders. Die therapeutische Fachkraft erhält detaillierte Situationen. Je mehr Details und Kriterien ein Wunder erfüllt, umso mehr Fokus wird erreicht. Die Wahrscheinlichkeit von Veränderung in der nahen Zukunft vergrößert sich.

Vierte Phase: Ein Wechsel der Wahrnehmungsperspektive erfolgt. Wunderbilder werden auf Interaktionen ausgeweitet und Bezugspersonen einbezogen. Beispielsweise: «Wie merken die Personen in deinem Umfeld, dass ein Wunder geschehen ist?»

Fünfte Phase: Die Frage «Woran merkst du / merken Sie es noch?» fügt dem Wunderbild weitere Details hinzu.

Sechste Phase: Die gewünschte Zukunft wird mit der Vergangenheit verknüpft. «Wann war das letzte Mal, an das du dich erinnern kannst, dass die Dinge ein bisschen so ähnlich waren wie am Tag nach dem Wunder?» Diese Verknüpfung rückt Erinnerungen in die Gegenwart und das Wunderbild erscheint realistischer.

Siebte Phase: Die Klientin bzw. der Klient wird gefragt, wo dieser sich in Bezug auf das Wunderbild gerade befindet. Skalierungen werden als Unterstützung eingesetzt.

Achte Phase: Die therapeutische Fachkraft fragt, wo sich die Klientin bzw. der Klient zum momentanen Zeitpunkt auf der Skala befindet. «Was würdest du sagen? Auf welcher Stufe der Skala stehst du heute?»

Neunte Phase: Unterschiede werden präzisiert. Die Klientin bzw. der Klient wird gefragt auf welcher Skala er sich befand, als er in der Situation war, die ähnlich war wie das Wunder.

Zehnte Phase: Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft werden verknüpft. Die therapeutische Fachkraft fragt, was passieren müsste, damit in der nahen Zukunft Teile des Wunders geschehen würden.

Elfte Phase: Die Klientin bzw. der Klient wird gefragt, was für einen Beitrag er für Teile des Wunders leisten könnte.

2.5.1.4 Bewältigungsfragen:

Diese Art der Fragen wird benutzt, um die kleinen Erfolge hervorzuheben und zu würdigen. Erfolge werden aufgewertet und motivieren die Klientin bzw. den Klienten, weiterhin solche Erfolge zu verbuchen. Ausnahmen werden somit in Zukunft von der Klientin bzw. vom Klienten eher wahrgenommen (vgl. Berg & Steiner, 2019).

Beispielfragen:

- Wie haben Sie solche Situationen schon einmal bewältigt?
- Wie haben Sie es geschafft in dieser Situation ruhig zu bleiben?

2.5.2 Allgemeine Gesprächstechniken

Während der Gesprächsführung gibt es Techniken, die den Verlauf des Gesprächs positiv unterstützen. Negativaussagen und der Fokus auf solche werden vermieden. Die therapeutische Fachkraft hört aktiv zu und sucht nach positiven Elementen während der Schilderung. Diese werden sprachlich hervorgehoben. Allgemein bekannte Gesprächstechniken werden von der therapeutischen Fachkraft bewusst in den natürlichen Verlauf des Gesprächs eingebaut und genutzt (ebd.).

Schweigen nutzen: Schweigen wird ausgehalten und akzeptiert. Man lässt der Klientin bzw. dem Klienten Zeit, selbst die Frage zu beantworten. Der Therapeut hält sich zurück (vgl. Berg & De Jong, 2014).

Schlüsselworte wiedergeben: Schlüsselworte sind jene Worte, mit welchen die Klientin, bzw. der Klient versucht, sich und seine Lage zu erfassen. Therapeutische Fachkräfte greifen Schlüsselworte auf und lassen sie definieren und beschreiben. Dies regt zum weiteren Erzählen an (ebd.).

Zusammenfassen und paraphrasieren: Aussagen der Klientin bzw. des Klienten werden zusammengefasst bzw. paraphrasiert, sodass sich dieser verstanden fühlt und zum Weitererzählen motiviert wird (vgl. Berg & De Jong, 2014).

Komplimentieren: Therapeutische Fachkräfte anerkennen, was die Klientin bzw. der Klient bereits zur Lösung des Problems unternommen hat und würdigen die Schwierigkeit des Problems. So ermutigen sie die Klientin bzw. den Klienten zur Veränderung und bewirken, dass sich dieser verstanden und akzeptiert fühlt (vgl. De Shazer & Dolan, 2008).

Wahrnehmungen der Klientin bzw. des Klienten bestätigen: Die Stimmung und die Gefühle der Klientin bzw. des Klienten werden in Worte gefasst (z.B. «Sie scheinen wütend zu sein»). So erhält die Klientin bzw. der Klient eine direkte Rückmeldung und macht sich Gedanken über seine Gefühle. Probleme und die dazugehörigen Lösungen können nun einfacher konstruiert werden (vgl. Berg & Steiner, 2019).

Normalisieren: Klientinnen und Klienten haben oft das Gefühl, dass ihr Problem ausserhalb ihrer Kontrolle liegt und somit keine Chance zur Besserung besteht. Die therapeutische Fachkraft hat die Aufgabe, das Problem so zu erfassen, dass es im Bereich der Kontrolle der Klientin bzw. des Klienten liegt. Dennoch sollten Klientinnen und Klienten nicht das Gefühl bekommen, dass ihre Probleme nicht ernst genommen werden (ebd.).

Fokus auf die Klientin bzw. den Klienten zurücklenken: Beginnt die Klientin bzw. der Klient über andere Personen zu reden und seinen Fokus auf diese zu legen, sollte die therapeutische Fachkraft die Klientin bzw. den Klienten mit gezielten Fragen wieder zu sich selbst zurückführen. Das Gefühl der Ohnmacht (da andere Personen ausserhalb der eigenen Kontrolle liegen) wird zu einem Gefühl der Kontrolle (ebd.).

Beziehungsfragen stellen: Die Reaktionen der Umwelt auf die Veränderung der Klientin bzw. des Klienten sollten unbedingt einbezogen werden, da sie auftauchende Lösungen verstärken. Rückmeldungen der Umwelt regen zum Verfolgen der Wünsche an (ebd.).

2.5.3 Rückmeldung am Ende der Sitzungen

Bei der lösungsorientierten Kurztherapie zieht sich die therapeutische Fachkraft gegen Ende der Sitzungen bewusst für einen Moment zurück. Anschliessend überlegt sie sich eine Rückmeldung für die Klientin bzw. den Klienten. Diese umfasst hilfreiche Gedanken, die aus der Sitzung gezogen werden. Der Rückzug der therapeutischen Fachkraft schafft emotionalen Raum und lässt Platz, um über die Sitzung zu reflektieren.

Nach der Denkpause meldet die therapeutische Fachkraft der Klientin bzw. dem Klienten seine Gedanken zurück. Die Rückmeldung besteht aus drei Teilen. Als erstes (1) drückt die therapeutische Fachkraft ein Lob aus, welches sich auf Beobachtungen während der Sitzung bezieht. Anschliessend (2) überbrückt sie dieses Lob und leitet einen Vorschlag daraus ab. Als letztes erklärt sie den Vorschlag, den sie im dritten Schritt (3) anbringt. Es wird entweder das wieder ausprobiert, was bereits funktioniert hat oder es werden neue Lösungen entwickelt (vgl. Berg & Steiner, 2019). Die primäre Aufgabe der therapeutischen Fachkraft ist es, die Klientin bzw. den Klienten für die Fortsetzung dessen zu animieren, was bereits funktioniert. Therapeutische Fachkräfte beurteilen dabei nicht die Qualität der Lösungen, sondern stellen nur in den Vordergrund, ob eine Lösung effektiv ist. Es kommt selten vor, dass therapeutische Fachkräfte der Klientin bzw. dem Klienten eigene Vorschläge machen. Veränderungsideen und Aufgaben kommen vermehrt im Laufe des Gesprächs von der Klientin bzw. dem Klienten selbst. Dies, da dieser mit den angestrebten Verhaltensweisen bereits vertraut ist (vgl. De Shazer & Dolan, 2008).

2.6 Lösungsorientiertes Arbeiten mit Kindern

Da im Rahmen dieser Arbeit der Zusammenhang des lösungsorientierten Ansatzes mit der Psychomotoriktherapie untersucht wird, wird das lösungsorientierte Arbeiten mit Kindern speziell erwähnt und präzisiert.

Bei Kindern, die die lösungsorientierte Therapie besuchen, ist speziell, dass sie sich im Grunde genommen in einer unfreiwilligen Situation befinden. Erwachsene haben sie beurteilt und sich für eine Therapie entschieden. Oft hat das Kind in der Vergangenheit das Gefühl vermittelt bekommen, dass mit ihm etwas nicht stimmt. Es ist an Ratschläge und Tadel von Erwachsenen gewohnt.

Grundsätzlich geht man in der Arbeit mit Kindern davon aus, dass sie selbst Experten ihrer Situation und der dazugehörigen Lösungen sind (vgl. Berg & Steiner, 2019).

«Manche glauben, dass man sehr kreativ sein muss, um mit Kindern arbeiten zu können. Ich sehe das nicht so: Die Kreativität liegt im Kind selbst. Die Kinder sind die Experten und bringen uns bei, was sie brauchen, wenn wir nur aufmerksam zuhören und beobachten und das, was sie sagen und tun, ernst nehmen» (Berg & Steiner, 2019, S. 20).

Schon von Geburt an lösen Kinder Schwierigkeiten mit der Versuch-Irrtum Methode und entwickeln sich durch die Erfahrungen, welche sie auf diese Weise machen, weiter. In der Therapie wird auf diesen Fähigkeiten und Ressourcen des Kindes aufgebaut. Defizite rücken in den Hintergrund. Die lösungsorientierte Arbeit mit den Kindern fokussiert sich stark auf das reale Leben. Die Interaktion mit Freunden, Familie und Angehörigen wird berücksichtigt (ebd.).

2.6.1 Einbezug des Umfeldes

Viele Eltern oder Personen aus dem Umfeld des Kindes haben den Eindruck, dass, wenn das Problem weg ist, alles wieder gut ist. Sie sehen sich selbst nicht als Teil des Problems (vgl. Berg & Steiner, 2019). Berg und De Jong (2014) betonen, dass in der Arbeit mit Kindern Probleme vermindert werden können, indem entweder das störende Verhalten nicht mehr auftritt oder wenn Erwachsene das problematische Verhalten nicht länger als Problem betrachten (vgl. S. 288).

Im lösungsorientierten Setting ist es nicht selten, dass die wichtigsten Personen im Umfeld des Kindes in die Therapie einbezogen werden. Sie werden zu Verbündeten gemacht, da das Kind am Ende der Therapie wieder in dieses Umfeld entlassen wird. Das Umfeld bekommt die Chance den Fokus vom Problem zu lösen und neue Sichtweisen und Lösungsansätze zu entwickeln. Gemeinsame Aktivitäten in den Therapiestunden ermöglichen zusätzlich Kooperation und Zusammenarbeit. Es werden neue Erfahrungen und Momente für alle beteiligten Personen ermöglicht (vgl. Steiner, 2016).

2.6.1.1 Elternarbeit

Eltern werden in der lösungsorientierten Arbeit stark einbezogen und begleiten die Therapie mit. Als Experten der Kinder werden sie fortwährend informiert und kontaktiert. Auch in den Prozess der Formulierung von Therapiezielen werden sie miteinbezogen (ebd.).

Im Umgang mit Eltern geht die therapeutische Fachkraft nach Berg und Steiner (2019) von folgenden Annahmen aus:

«Eltern wollen...

- stolz auf ihr Kind sein.
- einen guten Einfluss auf ihr Kind haben.
- positive Dinge über ihr Kind hören und wissen was ihr Kind gut kann.
- ihrem Kind eine gute Ausbildung und Erfolgchancen geben.
- dass die Zukunft ihres Kindes gleich gut oder besser als die ihrige war.
- eine gute Beziehung zu ihrem Kind haben.» (S.41)

Ebenso werden Annahmen über das kindliche Verhalten gemacht:

«Kinder wollen...

- dass ihre Eltern stolz auf sie sind.
- Erwachsene und ihre Eltern erfreuen.
- neue Dinge lernen.
- aktiv sein und andere an ihren Aktivitäten teilhaben lassen.
- überrascht werden und andere überraschen.
- ihre Meinungen und Entscheidungen artikulieren.
- eine Wahl selber treffen, wenn sie die Gelegenheit dazu haben.» (ebd., S.42)

2.6.2 Kreative und spielerische Interventionen

Lernen durch Spielen ist für Kinder von grosser Bedeutung. Durch das Spielen können sie sich Kompetenzen und Fähigkeiten aneignen, Haltungen einnehmen und neue Erfahrungen machen. In der lösungsorientierten Arbeit mit Kindern wird dem Spiel grosse Bedeutung und Wichtigkeit beigemessen. Besonders bei jüngeren Kindern kann das Spiel wichtiger sein als das Gespräch (vgl. Steiner, 2016). Spieltherapeutische Techniken ergänzen die sprachliche Ebene und ermöglichen den Kindern eine lösungsfokussierte Perspektive zu entwickeln (vgl. Vogt, 2016).

Wichtig bei den spieltherapeutischen Angeboten ist, dass diese aus den Ressourcen und Interessen des Kindes entstehen. Das Spiel behält die Leichtigkeit bei, die es braucht, damit Kinder neue positive Erfahrungen machen können (vgl. Steiner, 2016).

2.6.2.1 Eine Auswahl an kreativen und spielerischen Interventionen im Therapieverlauf:

Malen und zeichnen: Kinderzeichnungen werden in der lösungsorientierten Therapie selten als diagnostisches Instrument genutzt. Sie erfüllen interventionistische Zwecke (vgl. Vogt, 2016).

Externalisieren mit Handpuppen und Spieltieren: Das innere Erleben wird vom Kind symbolisch personifiziert und externalisiert. Innere Gedanken und Gefühle oder spezifische Handlungsweisen werden symbolisch zum Ausdruck gebracht, wahrgenommen und verarbeitet. So steigen Kontrollüberzeugungen und Einflussmöglichkeiten (ebd.).

Geschichten erfinden und erzählen: Geschichten erfüllen vier wichtige Dimensionen: Spiegelfunktionen (Assoziation mit dem Helden), Modellfunktionen (Modelllernen), Medialfunktionen (direkte Vorschläge in indirekte Ideen überführen und Konflikte vermeiden) und Depotfunktionen (generelle Botschaften, die auf die reale Welt übertragen werden) (ebd.).

Spiele spielen: Kinder haben Lust am Spielen. Durch das Entwickeln eigener Spielideen zeigen sie Kreativität, beim Aushandeln und Einhalten von Regeln soziale Kompetenz (ebd.).

Bewegungs- und Ballspiele: Bewegung fördert die Ausgeglichenheit, die Zufriedenheit und die Lebensqualität der Kinder (ebd.).

Sandspiele: Sand ermöglicht ganzheitliches Erleben, da die Dimensionen Denken, Fühlen und Handeln gleichzeitig angesprochen werden. Kinder drücken Gedanken, Gefühle und inneres Erleben szenisch aus und verarbeiten sie so (ebd.).

3. Berührungspunkte des lösungsorientierten Ansatzes mit der Psychomotoriktherapie

Nach der Befassung mit den Grundlagen des lösungsorientierten Ansatzes ist es an dieser Stelle sinnvoll kurz den Berufsauftrag der Psychomotoriktherapie zusammenzufassen. So kann überprüft werden, ob der Einsatz des lösungsorientierten Ansatzes im Rahmen der Psychomotoriktherapie überhaupt möglich und sinnvoll ist. Behandelt werden nur jene Punkte, welche im direkten Zusammenhang mit dem lösungsorientierten Ansatz stehen und für die Fragestellung von Bedeutung sind.

3.1 Was ist Psychomotoriktherapie?

Die Psychomotoriktherapie ist kein einheitliches Konzept mit standardisierten Elementen, wie Stundenabläufen und Trainingsabfolgen. Allgemeingültige Förder-, Therapie und Zielkataloge gibt es nicht (vgl. Kuhlenkamp, 2017).

Das Hauptanliegen der psychomotorischen Förderung ist nach Zimmer (2012) die Unterstützung der Gesamtpersönlichkeit des Kindes (vgl. S. 39). Im Mittelpunkt des Konzepts der psychomotorischen Entwicklungsbegleitung steht der Mensch mit seiner Unverwechselbarkeit und Einzigartigkeit. Menschen sind der Dreh- und Angelpunkt der theoretischen und praxisbezogenen Überlegungen. Über das Medium der Bewegung werden den Kindern Erfahrungs- und Erlebnisräume zur Verfügung gestellt, die für sie subjektiv von Bedeutung sind und zu einem positiven Selbstkonzept beitragen. Die Betonung der Erlebnis-, Bedeutungs- und Handlungsdimensionen verweist auf die Ebene der motorischen Fertigkeiten und der Bewegungs- und Wahrnehmungskompetenzen, aber auch auf die affektiv-emotionalen, sozialen und kognitiven Dimensionen (vgl. Lukesch, Pinter-Theiss, Schätz, Steiner-Schätz, & Theiss, 2014).

3.2 Das Arbeitsfeld Psychomotoriktherapie in der Schweiz

Psychomotoriktherapeutinnen und Psychomotoriktherapeuten arbeiten meistens im pädagogischen Feld in Schulen. Psychomotoriktherapie wird schulnah, aber separativ durchgeführt. Das Hauptklientel sind Kinder aus dem Kindergarten und der Unterstufe. Therapie findet im Einzel- oder im Kleingruppensetting statt. Kinder, welche die Therapie besuchen, werden von Lehrpersonen, Schulpsychologen oder Ärzten zugewiesen. Zusätzlich zum therapeutischen Arbeiten kommt die Arbeit im Präventions- und Integrationsbereich hinzu.

Psychomotoriktherapeutinnen und Psychomotoriktherapeuten arbeiten präventiv, um negative Entwicklungsverläufe zu vermeiden (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2007).

3.3 Die Bedeutung des Spiels und der Bewegung

In den Stunden, in denen die Kinder die Psychomotoriktherapie besuchen, erfahren sie sich, andere und die Welt durch spielerische Bewegung. Im Spiel setzt sich das Kind mit seiner Umwelt und sich selbst auseinander. Es macht neue Erfahrungen, welche sein Weltbild erweitern. Dadurch wird Entwicklung ermöglicht. Die Psychomotoriktherapeutin bzw. der Psychomotoriktherapeut schafft Erlebnisse für die Kinder und ermöglicht, dass Erfahrungen ganzheitlich abgespeichert werden und im psychomotorischen Erfahrungsraum Ausdruck finden. Der gesamte Prozess beruht auf der Annahme, dass die Kinder sich im Spiel ausdrücken und die Realität so verarbeiten. Sie suchen Gelegenheiten, ihre Welt- und Selbsterfahrungen mit ihren eigenen Phantasien zu verbinden und in erlebbare Szenen zu betten. Persönliche Träume werden ausgeweitet und Erfahrungen gespielt. Auch Zeichnungen drücken die persönliche Erfahrung auf eine fantasievolle Art und Weise aus. Kinder erleben im Spiel den Spielinhalt als ihre gegenwärtige Wirklichkeit (Lukesch et al., 2014).

3.4 Probleme und Lösungen in der Psychomotoriktherapie

In der Psychomotoriktherapie wird das Kind mit Problemen oder Schwierigkeiten konfrontiert, für welche es eigenständig Lösungen finden soll. Es probiert aus, verwirft einige Versuche und traut sich mit Unterstützung so lange daran, bis es eine Lösung gefunden hat. Durch Lösungen werden Erfolgserlebnisse geschaffen (ebd.).

4. Programme und Methoden mit lösungsorientiertem Bezug

4.1 Auswahl der Programme und Methoden

Bei der Auswahl der Programme und Methoden mit lösungsorientiertem Hintergrund beschränkt sich diese Arbeit auf jene, welche im Arbeitsfeld Psychomotoriktherapie umsetzbar sind. Dabei wurden folgende Kriterien aufgestellt, welche die Methoden- und Interventionsauswahl vereinfachen sollten:

4.1.1 Zielgruppe:

Das Hauptklientel der Psychomotoriktherapie sind Kinder im Kindergarten und der Unterstufe. Die Programme sollten folglich die Altersgruppe des frühen Kindesalters (4-7 Jahre) ansprechen. Ausserdem sollen Förderthemen der Psychomotoriktherapie angesprochen werden, damit sie zur Förderung genutzt werden können.

4.1.2 Setting:

Die Interventionen und Methoden sollten für das Therapiesetting geeignet sein oder zu präventiven und integrativen Zwecken genutzt werden können.

4.1.3 Zeitliche Umsetzung:

Handelt es sich um eine Methode und eine Intervention für das Therapiesetting, sollte die Methode und Intervention zeitlich in eine Therapiestunde von 45-50 Minuten passen. Sie kann aber auch über mehrere Lektionen stattfinden. Handelt es sich um eine Methode oder eine Intervention auf integrativer oder präventiver Ebene, sollte sie von der Psychomotoriktherapeutin bzw. dem Psychomotoriktherapeut anwendbar und im Schulsetting in den gegebenen Stunden umsetzbar sein.

4.2 Ausgesuchte Programme und Interventionen

4.2.1 «Ich schaffs» von Ben Furman

«Ich schaffs» wurde Mitte der 90er Jahre von Ben Furman und zwei Sonderschullehrerinnen im Rahmen einer Supervision entwickelt. Gemeinsam haben sie eine Methode geschaffen, welche die Probleme von Kindern lösen soll. Die Kinder durchlaufen im Programm 15 Schritte, mit denen sie ihre Schwierigkeiten positiv und konstruktiv überwinden sollen. «Ich schaffs» basiert auf dem Grundgedanken, dass Kinder keine Probleme haben. Probleme sind

lediglich Fähigkeiten, die die Kinder noch nicht gelernt haben. Dieser Ausdruck soll die Kinder motivieren, den Fokus von Problemen auf das Erlernen von Fähigkeiten zu übertragen. Die Kinder werden bei der Umsetzung des Programms bei jedem Schritt einbezogen und wie gleichwertige Partner behandelt. Ebenso wichtig ist der Einbezug des Umfelds. Alle, die dem Kind nahe stehen, werden als Unterstützer beigezogen und helfen dem Kind die ausgesuchten Fähigkeiten zu erlernen (vgl. Furman, 2017).

4.2.1.1 Programmaufbau

Das Programm «ich schaffs» umfasst 15 Schritte, die durchlaufen werden:

Die 15 Schritte des Programms (ebd.):

1. Probleme in Fähigkeiten verwandeln.
2. Sich auf eine zu erlernende Tätigkeit einigen.
3. Den Nutzen der Fähigkeit herausfinden.
4. Der Fähigkeit einen Namen geben.
5. Eine Kraftfigur aussuchen.
6. Helfer einladen.
7. Vertrauen aufbauen.
8. Die Feier planen.
9. Die Fähigkeit beschreiben.
10. Öffentlich machen.
11. Die Fähigkeit üben.
12. Erinnerungshilfen finden.
13. Den Erfolg feiern.
14. Die Fähigkeit an andere weitergeben.
15. Zur nächsten Fähigkeit übergehen.

4.2.1.2 Zielgruppe dieses Programms

Das Programm wurde ursprünglich für Kinder zwischen vier und sieben Jahren entwickelt. Bei dessen Einsatz wurde festgestellt, dass sich das Programm auf Jugendliche und aufgeschlossene Erwachsene ausweiten lässt.

«Ich schaffs» zielt auf keine expliziten Problembereiche ab, sondern soll viele Themen und Schwierigkeiten abdecken. Dies umfasst sowohl alltägliche Schwierigkeiten wie auch ernstere Probleme. Konzipiert und geschrieben wurde das Programm einfach und zielgerichtet, damit

es in mehreren Umgebungen (zu Hause, in der Schule, in der Therapie etc.) einsetzbar ist. Dabei kann es von Eltern, Lehrpersonen, therapeutischen Fachkräften und anderen interessierten Personen eingesetzt und ausprobiert werden (ebd.).

4.2.2 Der WOWW-Ansatz

Der “WOWW-Ansatz”, übersetzt «working on what works», wurde 2002 in der New River Middle School in Florida von Lee Shilts, Robin Bluestone-Miller und Michael S. Kelly entwickelt. Bei diesem Ansatz handelt es sich um ein Programm für das Schaffen von Lösungen im Klassenzimmer (vgl. Berg & De Jong, 2014).

4.2.2.1 Programmaufbau:

Aufgebaut ist das Programm in drei Phasen, die zusammen mit der Klasse durchlaufen werden:

- 1. Die Beobachtungsphase:** Von einer aussenstehenden Person werden Handlungen und Tätigkeiten beobachtet, die die Lehrperson und die Schülerinnen und Schüler der Klasse bereits zum Gelingen des Lernprozesses beitragen. Anschliessend an diese Beobachtung erhalten die Klasse und die Lehrperson unmittelbar ein kurzes Feedback, was beobachtet wurde. Dieses Feedback wird neutral von der beobachtenden Person rückgemeldet. Die Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrperson dürfen allfällige Fragen stellen oder Dinge ergänzen, die gut gelaufen sind. Die Beobachtungsphase findet einmal pro Woche über einen längeren Zeitraum statt. (ebd.).
- 2. Klassenziele setzen:** In der dritten bis fünften Woche der Besuche wird das Konzept der Zielsetzung vorgeführt. Die Klasse skaliert von 1 – 10 die Bereitschaft und die Wahrscheinlichkeit, dass die Ziele erreicht werden. Anschliessend wird in der Klasse mit Anteilnahme der Lehrperson diskutiert, was wichtig für eine gute Lernatmosphäre ist. Aus dieser Diskussion werden Ziele abgeleitet, welche konkretisiert werden. Mit den Zielen muss die ganze Klasse einverstanden sein. Alle Ziele werden einzeln skaliert und die Situation in allen Zahlenbereichen spezifiziert (ebd.).
- 3. Klassenerfolge skalieren:** Die Lehrperson bespricht am Anfang jeder Woche, welche Zahl auf der Skala sie diese Woche gemeinsam erreichen wollen. Diese Zahl wird auf den sichtbaren Skalen im Schulzimmer festgehalten. Die Schülerinnen und Schüler beschreiben wie die Woche aussehen wird, wenn sie es schaffen, auf der beschriebenen Zahl zu bleiben. In

der laufenden Woche macht die Lehrperson Komplimente zu den Erfolgen, die in diesem Zusammenhang aufgetreten sind. Am Ende der Woche reflektiert die Klasse welche Zahl sie erreicht haben und wie dies erkennbar ist. Die Lehrperson äussert Komplimente zu den Erfolgen der Klasse (vgl. Berg & De Jong, 2014).

Alle drei Phasen verlangen die Kenntnis und die Umsetzungsbereitschaft des lösungsorientierten Ansatzes. Durch die lösungsorientierte Grundhaltung und die passende Gesprächsführung kann dieses Programm am besten umgesetzt werden (vgl. Vogt, 2015).

4.2.2.2 Zielgruppe dieses Programms:

Mit dem WOWW-Ansatz will man ein besseres soziales und emotionales Verhalten in der Lernumgebung einer Klasse schaffen. Das Programm und der Fokus auf das Positive wirkt sich auf das Verhalten der Klasse sowie auch auf die Lehrperson aus. Da das Klassenmilieu verbessert wird und Lehrpersonen Fertigkeiten im Umgang mit der Klasse erwerben, hat diese Intervention das Potential sich langfristig auf das Leben der Schülerinnen und Schüler und Lehrpersonen auszuwirken (vgl. Berg & De Jong, 2014). Schon allein die lösungsorientierte Perspektive, welche der Durchführende in die Klasse mitbringt, kann das Lernen im Klassenzimmer verbessern und das Klima der Klasse verändern. Die Sicht auf Probleme kann sich so grundlegend verändern (vgl. Vogt, 2015).

TEIL II: UMFRAGE

5. Methode

5.1 Methodisches Vorgehen

Bei der Methodenauswahl wurden vorerst die Untersuchungsziele dieser Arbeit präzisiert (vgl. Lewin, 1986). Diese bezogen sich in einem ersten Schritt darauf, zu erfassen, inwiefern der lösungsorientierte Ansatz in der Psychomotoriktherapie schon bekannt ist und wie der Wissensstand in diesem Bereich aussieht. In einem zweiten Schritt sollte er überprüfen, inwiefern die Methoden und Ansätze in der Psychomotoriktherapie Anwendung finden und ob die befragten Personen die Umsetzung des Ansatzes befürworten. Die Untersuchungsziele werden als offene Hypothesen gehandhabt (vgl. Früh, 2007).

Bei der Auswahl der Methode wurde eine explorative, hypothesengenerierende Online-Befragung ausgewählt, um eine möglichst aussagekräftige Schlussfolgerung ziehen zu können. Es handelt sich demnach nach Benesch und Steiner (2018) um eine deskriptive Statistik (vgl. S.15). Durch die intensive Auseinandersetzung mit den theoretischen Grundlagen im ersten Teil dieser Arbeit konnten Fragen generiert werden, die sich spezifisch auf die gewonnenen Erkenntnisse und Erläuterungen beziehen, wobei der Zusammenhang zur Psychomotoriktherapie hergestellt werden soll. Um die Umfrage übersichtlicher zu gestalten, wurden anfänglich zwei deduktive Überkategorien erstellt, unter denen die passenden Fragen untergeordnet wurden (vgl. Früh, 2007). «Die aus den Hypothesen extrahierten Hypothesen gehen als globale inhaltliche Klassifizierungsvorhaben ins Kategoriensystem ein» (ebd., S.80). Bei den zwei Kategorien handelte es sich somit um die «Kenntnis des lösungsorientierten Ansatzes» und um den «Einsatz des lösungsorientierten Ansatzes in der Psychomotoriktherapie». Im Kapitel «Ergebnisse der Umfrage» werden die Fragen dieser beiden Kategorien separiert aufgeführt.

5.2 Fragebogen

Die anonyme Umfrage erfasste drei Teilbereiche. Im ersten Teil wurden demografische Daten der Teilnehmenden, wie Alter und bisherige Berufserfahrung in Jahren erfragt. In einem zweiten Teil wurden die Teilnehmenden, zur Erfassung der Kenntnis des lösungsorientierten Ansatzes (Kapitel 6.1), über ihren aktuellen Wissensstand zum Thema befragt. Dabei konnten sie sowohl angeben, ob ihnen der Ansatz bekannt ist, sowie auch, wo sie ein erstes Mal mit dem Begriff konfrontiert worden sind. Die Teilnehmenden konnten im Anschluss dazu ihren Wissensstand auf einer Skala (von 1-10) einschätzen. Im dritten und letzten Teil ging es schlussendlich um den konkreten Einsatz des lösungsorientierten Ansatzes in der Therapie (Kapitel

6.2). Die Teilnehmenden wurden befragt, welche der im Theorieteil behandelten Methoden und Interventionen sie bereits in ihrer Therapie angewandt haben. Zusätzlich wurde die Meinung zu den einzelnen Methoden und Interventionen erfragt. Weitere Fragen erforschten, bei welchen Zielgruppen der Ansatz bereits angewandt wurde, was sie vom Ansatz gelernt haben und was sie persönlich vom Ansatz im Zusammenhang mit der Psychomotoriktherapie halten. Die Fragetypen wurden variabel eingesetzt (Mehrfachauswahl, Liste mit Einfachauswahl, numerische Eingaben, freie Kommentarfelder), beinhalteten geschlossene sowie auch offene Fragen und waren – mit Ausnahme des Alters und der Berufsjahre – nicht verpflichtend. Bei der Erstellung der Fragen wurden die Kriterien von Faulbaum, Prüfer und Rexroth (2009) für eine gute Fragenqualität beachtet. Mehrfachauswahlen und geschlossene Fragen wurden direkt aus dem Theorieteil (TEIL I) abgeleitet. Die Online-Umfrage wurde mit dem Programm LimeSurvey, einer öffentlichen Applikation für die Entwicklung und Veröffentlichung von Umfragen sowie die Erfassung der Ergebnisse, erstellt.

5.3 Stichprobe

Für die Repräsentativität muss nach Beller (2008) die Stichprobe «die Population hinsichtlich der interessierenden Merkmale möglichst «gut» widerspiegeln.» (S. 86). Die Auswahl der Personen, welche den Fragebogen ausfüllen sollten, repräsentieren die Psychomotoriktherapeutinnen und Psychomotoriktherapeuten der Deutschschweiz. Dazu wurden auf der Homepage des Fachverbands Psychomotorik Schweiz möglichst viele Psychomotoriktherapiestellen rausgesucht und angeschrieben. Insgesamt wurden 189 Personen kontaktiert, die gebeten wurden, das Mail ihren Mitarbeitenden weiterzuleiten. Bei der Auswahl wurden keine Gruppen oder Institutionen bevorzugt.

5.4 Untersuchungsdurchführung

Die Teilnehmenden hatten den Zeitraum von einem Monat, genauer vom 10. Februar 2021 bis zum 9. März 2021, zur Verfügung, um die Umfrage online auszufüllen. Die Teilnahme an der Umfrage dauerte etwa 10 bis 20 Minuten. In einem kurzen Einleitungstext wurde der Grund für die Erstellung des Fragebogens erklärt und die Teilnehmenden wurden gebeten, möglichst alle Fragen zu beantworten.

Nach Ablauf der Ausfüllfrist hatten 95 Psychomotoriktherapeutinnen und Psychomotoriktherapeuten an der Umfrage teilgenommen, wobei Personen, welche die Umfrage nur angeschaut hatten, nicht mitgezählt wurden. Die Teilnehmenden waren zwischen 23 und 71

TEIL II: UMFRAGE

Jahre alt und ein bis siebenundvierzig Jahre im Beruf als Psychomotoriktherapeutinnen bzw. Psychomotoriktherapeuten tätig. Die unten ersichtlichen Diagramme dienen der Darstellung der Verstreuung der Stichprobe.

Abbildung 1: Alter der Teilnehmenden in Jahren.

Abbildung 2: Berufserfahrung der Psychomotoriktherapeutinnen und Psychomotoriktherapeuten in Jahren.

5.5 Datenanalyse

Die deskriptive und explorative Datenanalyse der geschlossenen Fragen erfolgte mit Hilfe des Statistikprogramms IBM SPSSStatisticsSubscription. Alle Fragen wurden mit einer Häufigkeitsanalyse ausgewertet, da dies für die Untersuchungsziele am relevantesten erschien. Unter den jeweiligen Diagrammen wird die gestellte Frage erläutert und die wichtigsten Aspekte der Häufigkeiten kurz wörtlich zusammengefasst.

Die offenen Fragen werden nach den Erläuterungen von Früh (2007) kategorisiert, wobei nach der Erstellung der beiden deduktiven Überkategorien ein induktives Vorgehen gewählt wurde, da es sich um eine deskriptive und explorative Datenanalyse handelt. Zur übersichtlichen und objektiven Darstellung der Auswertung wurden Kategorien und dazu passende Unterkategorien gebildet. Dabei wurden nur diejenigen Daten in der Tabelle aufgeführt, welche für die Beantwortung der Ausgangsfragen dienlich waren (vgl. Früh, 2007). Um eine möglichst grosse Validität zu gewährleisten, wurden bei der Untersuchung die einzelnen Kategorien möglichst objektiv und eindeutig definiert (vgl. Benesch & Steiner, 2018; Müller, 2013).

6. Ergebnisse des Fragebogens

6.1 Kenntnis des lösungsorientierten Ansatzes

6.1.1 Erstkontakt mit dem Ansatz und der Thematik

Abbildung 3: Antwort auf die Frage, ob die Teilnehmenden schon einmal vom lösungsorientierten Ansatz gehört hatten.

87 der 94 Personen, welche die Fragen beantwortet haben, haben schon einmal vom lösungsorientierten Ansatz / der lösungsorientierten Kurztherapie gehört.

Abbildung 4: Antwort auf die Frage, wo die Teilnehmenden das erste Mal mit dem lösungsorientierten Ansatz in Kontakt gekommen sind.

Eine grosse Mehrheit der Teilnehmenden gab an, das erste Mal in der Ausbildung mit dem Begriff konfrontiert worden zu sein.

6.1.2 Wissensstand in Bezug auf den lösungsorientierten Ansatz

Abbildung 5: Hier wurden die Teilnehmenden gebeten ihr Wissen im Bezug zum lösungsorientierten Ansatz auf einer Skala von 1-10 einzuschätzen.

Die Verteilung auf der Skala von 1-10 ist sehr weit gefächert. 25 Personen schätzen ihren Wissensstand als eher gering ein (Skala: 1-3), 37 Personen ordnen sich im Mittelfeld ein (Skala: 4-7) und 26 Personen schätzen ihr Wissen in Bezug zum lösungsorientierten Ansatz als hoch (Skala: 8-10) ein.

6.2 Einsatz in der Psychomotoriktherapie

Einsatz				
	Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	19	20,2	20,2	20,2
ja	71	75,5	75,5	95,7
nein	4	4,3	4,3	100,0
Gesamt	94	100,0	100,0	

Abbildung 6: Tabellarische Darstellung der Antworten auf die Frage, ob die Teilnehmenden den lösungsorientierten Ansatz schon einmal in ihre Therapie einfließen lassen haben.

71 der befragten Personen gaben an, schon einmal den lösungsorientierten Ansatz in ihre Therapie eingebaut zu haben. Vier Personen verneinen einen bisherigen Einsatz in der Therapie und kommentieren, dass sie zu wenig über den Ansatz wüssten, um ihn in der Psychomotoriktherapie anwenden zu können.

6.2.1 Einsatz konkreter Methoden und Interventionen des lösungsorientierten Ansatzes in der Psychomotoriktherapie

Abbildung 7: Antwort auf die Frage welche der vorgegebenen Methoden und Interventionen in der Therapie der einzelnen Teilnehmenden bereits einmal Anwendung gefunden haben.

Unter den Teilnehmenden wird die Skalierungstechnik am meisten angewandt, gefolgt von der Wunderfrage, den Gesprächsführungstechniken, den Ausnahmefragen, den kreativen Interventionen, «Ich schaff's» und schlussendlich dem WOWW-Ansatz.

6.2.2 Persönliche Meinungen zu den angewendeten Interventionen und Methoden

Hier wurde eine offene Frage gestellt, wo die Psychomotoriktherapeutinnen und Psychomotoriktherapeuten ihre Erfahrungen mit der angewandten Methode und Intervention teilen konnten. Für die Kategorisierung wurden für alle Methoden und Interventionen dieselben induktiven Kategorien (1. Problemwahrnehmung, 2. Strukturierung, 3. Umfeld-/Elternarbeit, 4. Zielgruppe, 5. Anwendung, 6. Kinderrolle) abgeleitet. Die induktiv abgeleiteten Unterkategorien werden nach Häufigkeit der Nennung entsprechend von oben nach unten geordnet. Es werden nur Meinungsäußerungen aufgeführt. Neutrale und allgemeine Aussagen werden nicht mitbeachtet. Ebenso werden unter der jeweiligen Intervention und Methode nur diejenigen Kategorien aufgeführt zu denen Meinungen geäußert wurden.

Tabelle 1: Antwortkategorien der Meinungen zur Wunderfrage.

Wunderfrage	
Kategorie	Anzahl Nennungen
1. Problemwahrnehmung	
Eröffnet neue Horizonte und Erfahrungen im Zusammenhang mit dem Problem.	10
Regt zum Nachdenken und Reflektieren an.	6
Türöffner für ein Gespräch und eröffnet neue Möglichkeiten.	4
2. Strukturierung	
Ermöglicht Teilschritte abzuleiten und diese anzustreben.	3
3. Umfeld-/ Elternarbeit	
Erwartungen der Eltern an die Therapie werden erfasst und mögliche Ziele definiert.	11
Wirkt zum Teil abgenutzt, da schon bekannt.	5
4. Zielgruppe	
Ob die Frage funktioniert ist vom Kind und seinen Kompetenzen abhängig, (z.B. Sprachverständnis).	6

Ergebnisse des Fragebogens

Einsatz bei jüngeren Kindern schwierig. Erst ab Mittelstufe sinnvoll.	1
6. Kinderrolle	
Kann suggerieren, dass das Verhalten des Kindes im Moment nicht genügt.	1

Tabelle 2: Antwortkategorien der Meinungen zur Skalierungstechnik.

Skalierungstechnik:	
Kategorie	Anzahl Nennungen
1. Problemwahrnehmung	
Der aktuelle Stand wird visualisiert und somit fassbarer und konkreter gemacht. Erfolge und Fortschritte werden bemerkt.	22
Eine realistische Einschätzung auf der Skala fällt den Kindern oft schwer.	1
3. Umfeld- / Elternarbeit	
Gibt eine direkte Rückmeldung im Kontakt mit dem Umfeld und es können dadurch neue Schritte abgeleitet werden.	7
4. Zielgruppe	
Bei verschiedenen Zielgruppen anwendbar.	3
5. Anwendung	
Regelmässige Anwendung in der Therapie.	7
6. Kinderrolle	
Kinder dürfen sich beteiligen und sind intrinsisch motiviert sich zu verbessern. Erfahrung von Selbstwirksamkeit.	3

Tabelle 3: Antwortkategorien der Meinungen zu den Ausnahmefragen.

Ausnahmefragen:	
Kategorie	Anzahl Nennungen
1. Problemwahrnehmung	
Gibt einen anderen Blickwinkel auf das Problem. Lenkt auf Positives und lässt Fortschritte erkennen.	20
Frage wird übergangen und das Negative wird betont.	1
3. Umfeld- / Elternarbeit	
Bei Elterngesprächen positive Erfahrungen.	7
4. Zielgruppe	
Braucht kognitive Voraussetzungen bei den Kindern.	2
6. Kinderrolle	
Zeigt Ressourcen der Kinder auf.	7

Tabelle 4: Antwortkategorien der Meinungen zu den Gesprächsführungstechniken.

Gesprächsführungstechniken	
Kategorie	Anzahl Nennungen
1. Problemwahrnehmung	
Erlaubt es den Blickwinkel zu wechseln und den Fokus von den Problemen hin zu den Lösungen zu lenken.	9
2. Strukturierung	
Schafft Klarheit und Struktur, da Ziele definiert und konkretisiert werden.	2
3. Umfeld- / Elternarbeit	
Bei Umfeld- / Elternarbeit hilfreich.	4

4. Zielgruppe	
Eignet sich eher bei Personen die selbstreflektiert und motiviert sind.	1
5. Anwendung	
Für die Psychomotoriktherapie wertvoll und hilfreich	9
Führt zu ressourcen- und lösungsorientierten Gesprächen.	8
Ist keine Methode sondern eine Grundhaltung.	3

Tabelle 5: Antwortkategorien der Meinungen zu «Geschichten erfinden».

Geschichten erfinden	
Kategorie	Anzahl Nennungen
4. Zielgruppe	
Das Kind muss kognitiv weit sein.	2
5. Anwendung	
Geschichten sind ein wesentlicher Bestandteil der Psychomotoriktherapie.	4
Eher grosser Aufwand und schwierig umzusetzen.	3
Gefahr, dass Geschichten endlos werden und wenig zielgerichtet sind.	1
6. Kinderrolle	
Hilft Probleme zu thematisieren und im Spiel zu überwinden.	4
Das Kind findet spielerisch selbstständig Lösungen und Strategien.	2

Tabelle 6: Antwortkategorien der Meinungen zu den kreativen Interventionen des lösungsorientierten Ansatzes.

Kreative Interventionen	
Kategorie	Anzahl Nennungen
1. Problemwahrnehmung	
Schafft neue Möglichkeiten und Varianten ein Problem zu lösen.	4
Spielerischer Umgang mit Schwierigkeiten.	2
4. Zielgruppe	
Müssen zum Kind passen. Nicht bei allen anwendbar.	3
5. Anwendung	
Wichtiger Bestandteil der Psychomotoriktherapie.	4
6. Kinderrolle	
Entfaltung, Offenbarung und Selbsterkenntnis der Kinder löst Freude aus. Gefühl der Kompetenz.	2

Tabelle 7: Antwortkategorien der Meinungen zu «Ich schaffs»

«Ich schaffs»	
Kategorie	Anzahl Nennungen
2. Strukturierung	
Ziel wird gesetzt und Schritt für Schritt verfolgt.	7
3. Umfeld- / Elternarbeit	
Beteiligung des Umfelds wirkt unterstützend.	2
4. Zielgruppe	
Selbstreflexionskompetenz und gute Sprachkenntnis als Voraussetzung.	2

Ergebnisse des Fragebogens

5. Anwendung	
Langes, aufwendiges Programm. Nur ausgewählte Teile des Programms werden in der Therapie eingesetzt oder das Programm wird als Modell genommen.	6
Die Heldenfigur / das Krafttier ist besonders hilfreich.	3
Übertragung in den Alltag positiv.	1
6. Kinderrolle	
Motivierend, da das Kind mitbestimmen darf und auf das Positive fokussiert wird.	7

Tabelle 8: Antwortkategorien der Meinungen zum «WOWW-Ansatz»

Der WOWW-Ansatz	
Kategorie	Anzahl Nennungen
1. Problemwahrnehmung	
Zuversichtliche Stimmung und Haltung wird kreiert.	2
5. Anwendung	
Klärt die Situation	1
6. Kinderrolle	
Kind ist involviert, übernimmt viel Eigenverantwortung und ist somit motivierter.	1

6.2.3 Zielgruppe der Anwendung

Abbildung 8: Antwort auf die Frage bei welchen Therapieschwerpunkten der Kinder die Methoden und Interventionen eingesetzt wurden. Die Abkürzungen werden in der Tabelle unterhalb aufgeführt.

EA =	Elternarbeit
ER =	Emotionsregulation
GM / B =	Grobmotorik / Balance
GM / FM =	Grafomotorik / Feinmotorik
K / A =	Konzentration / Aufmerksamkeit
KW / IS / KR =	Körperwahrnehmung / Impulssteuerung / Kraftregulation
PP =	Präventionsprojekte
S =	Sozialkompetenz
SK =	Selbstkonzept / Selbstwahrnehmung
W =	Wahrnehmung (taktil, vestibulär, visuell...)

Der lösungsorientierte Ansatz findet bei verschiedensten Zielgruppen Anwendung. Die Verteilung ist verstreut, wobei der Ansatz bei Präventionsprojekten am wenigsten genannt wird. Beim Therapieschwerpunkt Selbstkonzept wird er am meisten angewandt.

6.2.4 Bedeutung des Ansatzes für die Psychomotoriktherapie

Da in den theoretischen Grundlagen des TEIL I nicht nur Methoden und Interventionen behandelt wurden, sondern ein Grossteil der Grundlagen auch die Grundhaltung und die Arbeitsweise des lösungsorientierten Ansatzes ausmachen, wurden die Teilnehmenden in zwei offenen Fragen nach ihrer allgemeinen Meinung zum lösungsorientierten Ansatz befragt. Die erste

Frage bezog sich darauf, wie der Ansatz ihre Arbeit in der Psychomotoriktherapie bereichert hat. Die zweite offene Frage bezog sich auf die Meinung zum Einsatz des lösungsorientierten Ansatzes in die Psychomotoriktherapie. Die Kategorien, welche im Kapitel 6.2.2 für die Interventionen und Methoden erstellt wurden (1. Problemwahrnehmung, 2. Strukturierung, 3. Umfeld-/Elternarbeit, 4. Zielgruppe, 5. Anwendung, 6. Kinderrolle), werden in diesem Abschnitt übernommen, wobei eine siebte induktiv abgeleitete Kategorie «Grundhaltung als therapeutische Fachkraft» hinzugefügt wurde.

Tabelle 9: Antwortkategorien der Frage «Was hat Sie der Ansatz gelehrt?»

Lehrreiches des lösungsorientierten Ansatzes	
Kategorien	Anzahl Nennungen
1. Problemwahrnehmung	
Fokus wird von den Problemen weg auf die positiven und gelingenden Aspekte (Ausnahmen und Lösungen) gelenkt, was sowohl für die therapeutische Fachkraft wie auch für alle beteiligten Personen erfrischend, entlastend und motivierend sein kann.	24
Der Ansatz zeigt neue Herangehensweisen an eine Situation auf.	6
Probleme werden zu Herausforderungen, die überwindbar scheinen.	3
Die reine Fokussierung auf die Lösung und die Ressourcen lässt den Kontext und die Abhängigkeiten ausser Acht, welcher bei einigen Kinder als wertvoll zu beachten ist.	2
2. Strukturierung	
Der Ansatz und die damit verbundene Zielsetzung gibt Klarheit und Struktur im Therapiealltag. Kleine Schritte in Richtung des Ziels werden wertgeschätzt und Schritt für Schritt verfolgt.	6
4. Zielgruppe	
Die Interventionen und Methoden sind nicht bei allen Kindern anwendbar. Sie sollten situationsabhängig und überlegt eingesetzt werden.	2

Ergebnisse des Fragebogens

Ein gewisses Sprachverständnis muss vorhanden sein um den Ansatz zielführend umsetzen zu können.	2
Der Ansatz scheint hilfreich bei Verhaltensauffälligkeiten, nicht aber bei rein motorischen Problemen.	1
6. Kinderrolle	
Der lösungsorientierte Ansatz stärkt die Selbstwirksamkeit / Eigenverantwortungsgefühl / Kontrolle beim Kind.	15
Die Kinder selbst sind der Mittelpunkt dieses Ansatzes. Die therapeutische Fachkraft fungiert als Begleiter und Unterstützer und nicht als Zielsetzer selbst. Der Ansatz fordert zur direkten Zurückhaltung auf.	12
7. Grundhaltung als therapeutische Fachkraft	
Im Therapieprozess fordert der Ansatz dazu auf, die funktionierenden und gelingenden Aspekte zu erkennen, hervorzuheben und diese zu unterstützen.	14
Beim lösungsorientierten Ansatz handelt es sich um eine Grundhaltung, welche Wertschätzung, Gelassenheit, Geduld und viele weitere positive Aspekte für die Arbeit als Psychomotoriktherapeutin bzw. Psychomotoriktherapeut mitbringt.	9
Die Sprache wird durch den Ansatz bewusster und überlegter.	3

Tabelle 10: Antwortkategorien der Frage «Was halten Sie persönlich vom lösungsorientierten Ansatz im Zusammenhang mit der Psychomotorik?»

Persönliche Meinung zum Einsatz in der Psychomotoriktherapie	
Kategorie	Anzahl Nennungen
1. Problemwahrnehmung	
Neue Herangehensweise über Lösungen in der Psychomotoriktherapie umsetzbar.	6
Manchmal braucht es den Blick auf die Vergangenheit und die Umstände, was bei diesem Ansatz in den Hintergrund gerät.	1
3. Umfeld- / Elternarbeit	
Der Ansatz ist wertvoll für die Zusammenarbeit mit den Eltern und dem Umfeld des Kindes.	12
Mitarbeit der Eltern, welcher bei dem Ansatz eine Voraussetzung ist, ist nicht immer möglich.	2
4. Zielgruppe	
Nicht bei allen Kindern anwendbar.	7
5. Anwendung	
Allgemein ein positiver und wertvoller Ansatz, der in der Psychomotoriktherapie angewendet werden kann und soll.	29
Gute Ergänzung für die Psychomotoriktherapie. Kann als eine von vielen Methoden bei Bedarf eingesetzt werden.	14
Zu wenig Kenntnis über den Ansatz vorhanden.	6
Der Ansatz ist Teil der Arbeit geworden und fließt unbewusst ein.	6
Der Ansatz ist eher kopflastig.	5
Der gezielte Einsatz einzelner Interventionen und Methoden bereichert den Therapiealltag.	2
Bezug zum Sein, Erleben und Erfahren fehlt in diesem Ansatz, da er nur auf das Optimieren von Fähigkeiten fokussiert.	2

Der kompetente Einsatz des Ansatzes setzt fundiertes Hintergrundwissen im systemischen Ansatz voraus.	1
6. Kinderrolle	
Unterstützt die Kinder im Erleben von Selbstwirksamkeit.	7
7. Grundhaltung als therapeutische Fachkraft	
Der Ansatz kann die Grundhaltung in der Psychomotoriktherapie positiv beeinflussen und eine ressourcenorientierte Sichtweise unterstützen.	15
Der lösungsorientierte Ansatz und die Psychomotoriktherapie haben viele Parallelen und sind gut miteinander vereinbar. Die Grundhaltung, bei der man von den Ressourcen des Kindes ausgeht, überschneidet sich.	12

7. Diskussion

7.1 Diskussion zur Kenntnis des lösungsorientierten Ansatzes in der Psychomotoriktherapie

Die Ergebnisse der Befragung zeigen, dass der lösungsorientierte Ansatz entgegen meiner ursprünglichen Vermutung bei einer deutlichen Mehrheit der Psychomotoriktherapeutinnen und Psychomotoriktherapeuten bekannt ist. Der Erstkontakt mit der Thematik in der Ausbildung überrascht mich insbesondere im Zusammenhang mit dem Altersspektrum der Befragten. Der Ansatz scheint folglich schon eine ziemliche Weile Bestandteil der Ausbildung an der interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik zu sein.

Bei der Einschätzung des Wissens zum lösungsorientierten Ansatz habe ich die Bandbreite der Einschätzungen und die Verstreuung der Antworten nicht erwartet. Ziemlich viele Personen schätzten ihr Wissen auf einer Skala als fortgeschritten ein und sind demnach mit dem Ansatz ziemlich vertraut. Dies könnte bedeuten, dass Interesse deutlich vorhanden ist. Rückmeldungen, die Interesse an meiner Arbeit und auch am lösungsorientierten Ansatz bekundeten, unterstreichen diese Vermutung. Besonders interessant war auch die Rückmeldung einer Psychomotoriktherapeutin, welche meinte, dass die Schule, an welcher sie arbeite, auf den lösungsorientierten Ansatz spezialisiert sei. Somit gibt es also auch Institutionen, welche diesen Ansatz als Grundhaltung verkörpern.

Schlussendlich lässt sich mein Untersuchungsziel, inwiefern der lösungsorientierte Ansatz bei den Psychomotoriktherapeutinnen und Psychomotoriktherapeuten der Deutschschweiz bekannt ist, klar beantworten. Der Ansatz ist verbreitet und auch das grundlegende theoretische Wissen scheint bei den meisten Psychomotoriktherapeutinnen bzw. Psychomotoriktherapeuten vorhanden zu sein.

7.2 Diskussion zum Einsatz des lösungsorientierten Ansatzes in der Psychomotoriktherapie

Hier zeigen die Ergebnisse der Befragung, dass der lösungsorientierte Ansatz nicht nur bekannt ist, sondern auch schon bei einer deutlichen Mehrheit der therapeutischen Fachkräfte bereits angewendet wird. Dies geschieht bei verschiedensten Zielgruppen und wird vor allem auch im Rahmen der Umfeldarbeit geschätzt. Die Verteilung ist breiter als gedacht. Meine ursprüngliche Erwartung, dass der Ansatz lediglich bei Kindern mit Schwerpunkten im

Selbstkonzept angewandt wird, da er sehr ressourcen- und lösungsorientiert ausgerichtet ist, wurde nicht erfüllt.

Betrachtet man die angewandten Methoden und Interventionen, sticht die Skalierungstechnik sowohl beim Diagramm wie auch bei der Meinungsfrage hervor. Es werden viele positive Aspekte betont. Als einzige der Methoden wird hier eine Bemerkung gemacht, dass sie bei allen Altersgruppen angewandt werden kann und regelmässig in die Therapie eingebaut wird. Unter dem Rest der erfragten Methoden und Interventionen tauchen homogene Meinungen auf. Positiv werden vor allem der Perspektivenwechsel, die Selbstwirksamkeit der Kinder und die Strukturierung genannt. Auch wird der Einsatz in der Umfeld-/Elternarbeit betont. Negative Aspekte, wie, dass die Methoden und Interventionen ein hohes Sprachverständnis und kognitive Fähigkeiten verlangen, tauchen vermehrt auf. Es wird bemerkt, dass viele Methoden und Interventionen nur bei bestimmten Kindern eingesetzt werden können. Diese praktischen Erkenntnisse widersprechen den in der Theorie aufgeführten Grundlagen des lösungsorientierten Ansatzes, bei dem der lösungsorientierte Ansatz als Ansatz vorgestellt wird, der bei allen Zielgruppen angewandt und genutzt werden kann.

Die letzten zwei Fragen, bei der die Teilnehmenden ihre persönliche Meinung zum Ansatz äusserten, lieferten ähnliche Erkenntnisse. Hinzu kommt noch, dass einige der Psychomotoriktherapeutinnen bzw. Psychomotoriktherapeuten den lösungsorientierten Ansatz bei Bedarf als eine von vielen Methoden in ihre Therapie einbauen und vor allem die Grundhaltung, die dieser Ansatz vertritt, als bereichernd empfinden. Dies deckt sich mit den theoretischen Grundlagen, die im Zuge dieser Arbeit vorgestellt wurden. Im Mittelpunkt des lösungsorientierten Ansatzes steht vor allem die Grundhaltung, die die therapeutische Fachkraft für eine erfolgreiche Therapie verkörpern und ausstrahlen sollte.

Die Erkenntnisse des zweiten Untersuchungsziel sind, dass der Ansatz im Rahmen der Psychomotoriktherapie in der Vergangenheit schon viel Anwendung erfahren hat. Etliche Methoden und Interventionen wurden ausprobiert und haben mehr oder weniger funktioniert. Die Psychomotoriktherapeutinnen und Psychomotoriktherapeuten haben in der Auseinandersetzung mit dem Ansatz gelernt, dass er nicht verallgemeinerbar, sondern fallgerecht angewendet werden sollte, damit er wirksam funktioniert und einen Mehrwert für die Psychomotoriktherapie mitbringt. Der lösungsorientierte Ansatz wird im Zusammenhang mit der Therapie mehrheitlich geschätzt und als Technik angesehen, welche die Psychomotoriktherapie ergänzen und bereichern kann.

7.3 Fazit und Ausblick

Durch die Erarbeitung der theoretischen Grundlagen konnten die Ergebnisse der Umfrage vertieft analysiert und schlussendlich die ausgehenden Fragestellungen beantwortet werden. Nach der intensiven Auseinandersetzung mit der Thematik und der anschliessenden Befragung war es möglich viele Schlüsse und Erkenntnisse für den Einsatz des Ansatzes in der Therapie zu ziehen. Der lösungsorientierte Ansatz ist, wie Ergebnisse der Umfrage zeigen, unter den Befragten bekannt und wird vermehrt in die Therapie eingebaut. Mehrere Psychomotoriktherapeutinnen bzw. Psychomotoriktherapeuten betonen das unbewusste Einfließen des Ansatzes in die Therapie. Der lösungsorientierte Ansatz eignet sich als Grundhaltung, bei der die Sicht auf Probleme und Schwierigkeiten verändert werden kann. Besonders bei Elterngesprächen und mit Kindern, die sprachliche und kognitive Voraussetzungen mit sich bringen, kann der Ansatz viele wertvolle Methoden, Interventionen und Grundhaltungsfragen zur Psychomotoriktherapie beitragen.

Würde man der Thematik dieser Arbeit noch vertieft nachgehen, gäbe es noch einiges zu erforschen. Insbesondere, wie die lösungsorientierte Grundhaltung in die Psychomotoriktherapie einfließt und wie der bewusste Sprachgebrauch aussieht. Ebenso bestünde die Möglichkeit, zu untersuchen, wie sich die Psychomotoriktherapie in einer Schule, die lösungsorientiert arbeitet, von einer Psychomotoriktherapie in einer Regelschule unterscheidet.

Zum methodischen Vorgehen gibt es zu sagen, dass es für eine Weiterführung der Arbeit förderlich wäre, mehr gezielte, geschlossene Fragen zu stellen, damit die Umsetzung konkreter und vertiefter untersucht werden könnte. Ein Interview mit ausgesuchten Psychomotoriktherapeutinnen und Psychomotoriktherapeuten könnte ebenfalls weitere Erkenntnisse bringen.

7.4 Kritische Reflexion der Arbeit

Abschliessend werden einige Elemente aufgezählt, welche die Arbeit in ihrer Aussagekraft beeinflusst haben könnten. Diese werden kurz erläutert:

- Da der Theorieteil des lösungsorientierten Ansatzes vor allem der Beschäftigung mit den allgemeinen Grundlagen galt, kann hier nicht ausgeschlossen werden, dass andere relevante Inhalte des Ansatzes nicht erwähnt wurden.
- Bei der Umfrage können die Ergebnisse auf Grund der relativ kleinen Stichprobe, nicht für alle Psychomotoriktherapeutinnen und Psychomotoriktherapeuten der Deutschschweiz verallgemeinert werden. Die Stichprobe wurde deshalb deskriptiv und explorativ analysiert.

Diskussion

- Die Kategorisierung der offenen Fragen nach Früh (2007) stellte eine besondere Herausforderung dar. Vermehrt umfassten die Aussagen und Meinungsäußerungen mehrere Teilbereiche. Somit war es schwer, Kategorien zu erstellen, die klar differenzierbar sind. Dies könnte die Kategorien in ihrer Objektivität beeinträchtigt haben.
- Es ist nicht auszuschliessen, dass vor allem diejenigen Psychomotoriktherapeutinnen und Psychomotoriktherapeuten die Umfrage ausgefüllt haben, die bereits mit dem Ansatz vertraut waren. Falls dies der Fall ist, hätte dies Einfluss auf die Ergebnisse der Umfrage gehabt und sie in einem gewissen Masse verfälscht.

8. Literaturverzeichnis

8.1 Bücher und Internetquellen

- Behr, S. (2018). Lösungsorientierte Kurztherapie (nach Steve de Shazer). In K. Von Sydow & U. Borst (Hrsg.). *Systemische Therapie in der Praxis* (S.766-774). Weinheim Basel: Beltz.
- Beller, S. (2008). *Empirisch forschen lernen: Konzepte, Methoden, Fallbeispiele, Tipps* (2. überarbeitete Aufl.). Bern: Huber.
- Bildungsdirektion Kanton Zürich. Volksschulamt (2007). *Angebote für Schülerinnen und Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen: „Psychomotorische Therapie“*. Umsetzung Volksschulgesetz Sonderpädagogischer Angebote. Verfügbar unter www.vsa.zh.ch.
- Berg, I.K. & De Jong, P. (2014). *Lösungen (er-)finden. Das Werkstattbuch der lösungsorientierten Kurztherapie* (7. verbesserte und erweiterte Aufl.). Dortmund: Verlag modernes lernen.
- Berg, I. K. & Steiner, T. (2019). *Handbuch lösungsorientiertes Arbeiten mit Kindern* (8. Aufl.). Heidelberg: Carl-Auer-Systeme Verlag.
- De Shazer, S. (2009). *Das Spiel mit den Unterschieden. Wie therapeutische Lösungen lösen* (6. Aufl.). Heidelberg: Carl-Auer-Systeme-Verlag.
- De Shazer, S. & Dolan, Y. (2008). *Mehr als ein Wunder. Lösungsfokussierte Kurztherapie heute*. Heidelberg: Carl-Auer-Systeme Verlag.
- Faulbaum, F., Prüfer, P. & Rexroth, M. (2009). *Was ist eine gute Frage? Die systematische Evaluation der Fragenqualität*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Früh, W. (2007). *Inhaltsanalyse* (6. Aufl.). Konstanz: UVK Verlagsgesellschaft GmbH.

- Furman, B. (2017). *Ich schaffs! Spielerisch und praktisch Lösungen mit Kindern finden. – Das 15-Schritte-Programm für Eltern, Erzieher und Therapeuten* (7. Aufl.). Heidelberg: Carl-Auer-Systeme Verlag.
- Kuhlenkamp, S. (2017). *Lehrbuch Psychomotorik*. München: Ernst Reinhardt, GmbH & Co KG.
- Lewin, M. (1986). *Psychologische Forschung im Umriss*. Heidelberg: Springer-Verlag.
- Lukesch, B., Pinter-Theiss, V., Schätz, T., Steiner-Schätz, M. & Theiss, C. (2014). *Ich tue ich kann ich bin. Psychomotorische Entwicklungsbegleitung in Theorie und Praxis*. (1. Aufl.). Graz: edition vaLeo.
- Moser, H. (2015). *Instrumentenkoffer für die Praxisforschung. Eine Einführung* (6. Aufl.). Freiburg im Breisgau: Lambertus-Verlag.
- Mücke, K. (2009). *Probleme sind Lösungen. Systemische Beratung und Psychotherapie – ein pragmatischer Ansatz – Lehr- und Lernbuch* (4. überarbeitete und erweiterte Aufl.). Potsdam: ÖkoSysteme Verlag.
- Müller, U. (2013). *Reader Forschungsmethoden. Quantitative Verfahren*. Unveröffentlichtes Skript, Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich.
- Steiner, E. (2018). *Der Fragebogen. Von der Forschungsidee zur SPSS-Auswertung* (5. aktualisierte und überarbeitete Aufl.). Wien: Facultas Verlags- und Buchhandels AG.
- Steiner, T. (2016). *Jetzt mal angenommen... Anregungen für die lösungsfokussierte Arbeit mit Kindern und Jugendlichen* (3. Aufl.). Heidelberg: Carl-Auer-Systeme Verlag.
- Walter, J.L. & Peller, J.E. (2004). *Lösungs-orientierte Kurztherapie. Ein Lehr- und Lernbuch*. (6. unveränderte Aufl.). Dortmund: Verlag modernes lernen.

Zimmer, R. (2012). *Handbuch Psychomotorik. Theorie und Praxis der psychomotorischen Förderung* (13. Aufl.). Freiburg im Breisgau: Verlag Herder GmbH.

8.2 Tabellenverzeichnis

Auswertung der Umfrage durch die Autorin (qualitativ):

Tabelle 1: Antwortkategorien der Meinungen zur Wunderfrage.	35
Tabelle 2: Antwortkategorien der Meinungen zur Skalierungstechnik.....	36
Tabelle 3: Antwortkategorien der Meinungen zu den Ausnahmefragen.	37
Tabelle 4: Antwortkategorien der Meinungen zu den Gesprächsführungstechniken.	37
Tabelle 5: Antwortkategorien der Meinungen zu «Geschichten erfinden».	38
Tabelle 6: Antwortkategorien der Meinungen zu den kreativen Interventionen des lösungsorientierten Ansatzes.	39
Tabelle 7: Antwortkategorien der Meinungen zu «Ich schaffs».....	39
Tabelle 8: Antwortkategorien der Meinungen zum «WOWW-Ansatz».....	40
Tabelle 9: Antwortkategorien der Frage «Was hat Sie der Ansatz gelehrt?».....	42
Tabelle 10: Antwortkategorien der Frage «Was halten Sie persönlich vom lösungsorientierten Ansatz im Zusammenhang mit der Psychomotorik?».....	44

8.3 Abbildungsverzeichnis

Titelbild:

Abbildung: erstellt durch Autorin.....	0
--	---

Auswertung der Umfrage durch SPSS (quantitativ):

Abbildung 1: Alter der Teilnehmenden in Jahren.	30
Abbildung 2: Berufserfahrung der Psychomotoriktherapeutinnen und Psychomotoriktherapeuten in Jahren.	30
Abbildung 3: Antwort auf die Frage, ob die Teilnehmenden schon einmal vom lösungsorientierten Ansatz gehört hatten.....	32
Abbildung 4: Antwort auf die Frage, wo die Teilnehmenden das erste Mal mit dem lösungsorientierten Ansatz in Kontakt gekommen sind.	32
Abbildung 5: Hier wurden die Teilnehmenden gebeten ihr Wissen im Bezug zum lösungsorientierten Ansatz auf einer Skala von 1-10 einzuschätzen.....	33

Abbildung 6: Tabellarische Darstellung der Antworten auf die Frage, ob die Teilnehmenden den lösungsorientierten Ansatz schon einmal in ihre Therapie einfließen lassen haben. 34

Abbildung 7: Antwort auf die Frage welche der vorgegebenen Methoden und Interventionen in der Therapie der einzelnen Teilnehmenden bereits einmal Anwendung gefunden haben. 34

Abbildung 8: Antwort auf die Frage bei welchen Therapieschwerpunkten der Kinder die Methoden und Interventionen eingesetzt wurden. Die Abkürzungen werden in der Tabelle unterhalb aufgeführt. 41

9. Anhang

9.1 Fragebogen

Lösungsorientiertes Arbeiten in der Psychomotorik

Fragebogen für eine Bachelorarbeit

Im Rahmen meiner Bachelorarbeit beschäftige ich mich mit dem Thema des lösungsorientierten Ansatzes im Zusammenhang mit der Psychomotorik. Mich interessiert im Besonderen, wie fest dieser in der Psychomotorik bekannt ist und auch angewandt wird. Um dies zu erfassen, habe ich den folgenden Fragebogen erstellt, welchen ich Sie bitte gemäss ihres Wissensstandes auszufüllen. Sie dürfen Ihren Namen angeben, müssen dies aber nicht.

Ich danke Ihnen für Ihre Unterstützung und Ihren Beitrag!

In dieser Umfrage sind 14 Fragen enthalten.

Allgemein

1 Name (fakultativ):

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:

2 Ihr Alter (Jahre): *

📌 In dieses Feld dürfen nur Zahlen eingegeben werden.

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:

3

Als Psychomotoriktherapeutin sind Sie schon so lange berufstätig (Jahre):

*

📌 In dieses Feld dürfen nur Zahlen eingegeben werden.

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:

Kenntnis Lösungsorientierter Ansatz

4

Ich habe schon einmal **vom lösungsorientierten Ansatz / der lösungsorientierten Kurzzeittherapie** gehört:

Wenn Sie "Nein" geantwortet haben, dürfen Sie Frage **5** beantworten und die Umfrage abschliessen. Bei "Ja" können Sie bei Frage **6** weiterfahren.

*

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

Ja

Nein

5

Wenn nein: Sind Sie grundsätzlich offen neue Therapie- und Interventionsformen ausserhalb denen der Psychomotorik kennenzulernen und diese in Ihre Therapie einzubauen? Oder orientieren Sie sich lieber an den Ansätzen und Interventionsformen innerhalb der Psychomotorik?

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:

6

Wenn ja, wo sind Sie **zum ersten Mal** mit dem Begriff in Kontakt gekommen?

☛ Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

Ausbildung

Weiterbildung

Bücher

Arbeitskollegen

Sonstiges

7

Wie **konkret schätzen Sie ihr Wissen** in Bezug auf den lösungsorientierten Ansatz **ein**?

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wissensstand	<input type="radio"/>									

1 = wenig Kenntnis des Ansatzes; 10 = Sie kennen sich aus.

Einsatz in der Psychomotoriktherapie

8

Haben Sie schon einmal den lösungsorientierten Ansatz in Ihre Arbeit als PsychomotoriktherapeutIn **einfließen lassen**? Wenn nein, warum nicht?

Falls Sie "Nein" geantwortet haben, dürfen Sie bei Frage 13 weiterfahren.

❗ Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

ja

nein

Bitte schreiben Sie einen Kommentar zu Ihrer Auswahl

9

Wenn ja, welche Methoden und / oder Interventionen haben Sie bereits einmal **angewendet**?

(mehrere Antworten möglich)

❗ Bitte wählen Sie die zutreffenden Antworten aus:

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

Wunderfrage

Skalierungstechnik (einschätzen auf einer Skala von 1-10)

Ausnahmefragen

Gesprächsführungstechniken

Geschichten erfinden nach dem lösungsorientierten Ansatz

kreative Interventionen mit lösungsorientiertem Hintergrund:

«Ich schaff's» von Ben Furman

Der «WOWW-Ansatz»

keine Antwort

Sonstiges:

10

Bei welchen **Therapieschwerpunkten** der Kinder und / oder **Zielgruppen** haben Sie die Methoden und Interventionen schon einmal **angewandt**? (mehrere Antworten möglich)

❗ Bitte wählen Sie die zutreffenden Antworten aus:

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

- Selbstkonzept / Selbstwahrnehmung
- Körperwahrnehmung / Impulssteuerung / Kraftregulation
- Konzentration / Aufmerksamkeit
- Emotionsregulation
- Sozialkompetenz
- Grafomotorik / Feinmotorik
- Grobmotorik / Balance
- Wahrnehmung (taktil, vestibulär, visuell...)
- Präventionsprojekte
- Elternarbeit
- keine Antwort
- Sonstiges:

11

Wenn Sie eine solche Intervention oder Methode angewandt haben, beschreiben Sie kurz, was Sie davon **mitgenommen** haben. Haben sie **positive oder negative Erfahrungen** gemacht?

Schreiben Sie nach der jeweiligen Intervention / Methode Ihre Erfahrung auf:

12

Was hat **Sie der Ansatz** gelehrt?

Sie dürfen gerne **Beispiele** machen, wenn Sie wollen:

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:

13

Was halten Sie persönlich vom lösungsorientierten Ansatz im Zusammenhang mit der Psychomotoriktherapie?

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:

14

Was ich noch sagen wollte (fakultativ):

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:

